

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

**Zusammenhänge zwischen Verhaltens-
auffälligkeiten von Schüler*innen und
emotionaler Erschöpfung von Lehrpersonen
unter Berücksichtigung personaler Ressourcen**

Eine empirische Untersuchung im Rahmen
der StaFF-Studie

eingereicht von: Aruna Güdel und Jael Sutter

Begleitung: Prof. Dr. Fabio Sticca

16. November 2025

Danksagung

Wir möchten uns herzlich bei allen Personen bedanken, die zum Gelingen dieser Masterarbeit beigetragen haben.

Unser besonderer Dank gilt Fabio Sticca für seine engagierte und geduldige Betreuung. Er hat uns während des gesamten Forschungsprozesses mit grosser Fachkompetenz begleitet, uns in die statistische Arbeit mit R eingeführt und uns stets ermutigt, kritisch und präzise zu denken. Seine Zeit, sein Feedback und seine Unterstützung haben wesentlich zum Fortschritt und zur Qualität dieser Arbeit beigetragen.

Ebenso danken wir dem Team der StaFF-Studie, das uns die Nutzung der vorhandenen Daten ermöglicht und uns Einblick in ein umfassendes Forschungsprojekt gewährt hat. Die Datengrundlage dieser Arbeit basiert auf diesem wertvollen Material, wofür wir sehr dankbar sind.

Unser Dank gilt ausserdem den teilnehmenden Lehrpersonen, die durch ihre Bereitschaft, an der Datenerhebung mitzuwirken, diese Untersuchung überhaupt ermöglicht haben.

Ein weiterer Dank geht an Joel Kaiser, der die Arbeit sorgfältig Korrektur gelesen und uns wertvolle Hinweise zur sprachlichen Überarbeitung gegeben hat.

Schliesslich möchten wir uns bei unserem Umfeld für ihre Geduld, Motivation und Unterstützung während der intensiven Arbeitsphasen bedanken. Ohne ihr Verständnis und ihren Rückhalt wäre die Fertigstellung dieser Arbeit in dieser Form nicht möglich gewesen.

Abstract

Verhaltensauffälligkeiten von Schüler*innen stellen für Lehrpersonen eine Belastung im Schulalltag dar. Untersuchungen zeigen, dass das Belastungserleben nicht allein durch diese Anforderungen erklärt werden kann, sondern wesentlich von den personalen Ressourcen der Lehrpersonen abhängt. Allerdings ist die Forschungslage zu diesen Wechselwirkungen begrenzt. Die vorliegende Arbeit untersucht, inwiefern internalisierende und externalisierende Verhaltensauffälligkeiten mit der emotionalen Erschöpfung der Lehrpersonen zusammenhängen und welche Rolle personale Ressourcen wie berufliche Selbstwirksamkeit und Einstellung zur Inklusion haben.

Die verwendeten Daten basieren auf der StaFF-Studie. Als Datengrundlage dienen Lehrpersonenfragebögen sowie SDQ-Erhebungen zum Verhalten der Schüler*innen im Kanton Basel-Landschaft. Insgesamt konnten Fragebögen von 61 Klassenlehrpersonen und deren SDQ-Daten zu 1072 Schüler*innen ausgewertet werden.

Um die Fragestellung zu beantworten und die Hypothesen zu überprüfen, wurden die Daten mittels einer Mediation analysiert.

Die Ergebnisse konnten weder einen direkten noch indirekten signifikanten Zusammenhang zwischen dem Verhalten der Schüler*innen und der emotionalen Erschöpfung bestätigen. Einzig bei der beruflichen Selbstwirksamkeit zeigte sich ein mittlerer negativer Effekt in Bezug auf die emotionale Erschöpfung. Dies deutet darauf hin, dass personale Ressourcen wie die Selbstwirksamkeit eher eine moderierende als eine vermittelnde Funktion im Zusammenspiel von Anforderungen und emotionaler Erschöpfung einnehmen.

Die Befunde stehen im Einklang mit bisherigen Forschungsergebnissen, die die berufliche Selbstwirksamkeit als zentrale Ressource im Umgang mit beruflichen Belastungen beschreiben. Zukünftige Studien könnten darauf aufbauen und untersuchen, unter welchen Bedingungen diese Ressource ihre Wirkung besonders entfaltet.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	6
1.1 Ausgangslage und Relevanz	6
1.2 Zielsetzung der Arbeit.....	7
1.3 Forschungsfragen	7
1.4 Aufbau der Arbeit	8
2. Theoretischer Rahmen	9
2.1 <i>Verhaltensauffälligkeiten von Schüler*innen</i>	9
2.1.1 Das Verhaltenszyklusmodell (Crick & Dodge, 1994)	10
2.1.1 Internalisierende vs. Externalisierende Verhaltensauffälligkeiten	11
2.1.1 Bedeutung für den Unterrichtsalltag	12
2.2 <i>Zusammenhang von Verhaltensauffälligkeiten und Gesundheit der Lehrperson</i>	13
2.2.1 Emotionale Erschöpfung als Kernsymptom des Burnouts	13
2.2.2 Personale Ressourcen als Mediatoren	14
2.2.3 Das JD-R-Modell	18
2.3 <i>Hypothetisches Wirkmodell</i>	20
2.4 <i>Forschungsfragen und Hypothesen</i>	22
2.4.1 Forschungsfragen.....	22
2.4.2 Hypothesen.....	22
3. Methodik	25
3.1 <i>Forschungsdesign</i>	25
3.2 <i>StaFF-Projekt: Aufbau, Datengrundlage und Ablauf</i>	25
3.2.1 Fragestellung, theoretische Annahme und methodisches Vorgehen	26
3.2.2 Durchführung des Projekts StaFF-BL	27
3.2.3 Besonderheiten von StaFF.....	28
3.3 <i>Stichprobe</i>	29
3.4 <i>Erhebungsinstrumente</i>	30
3.4.1 Fragebogen Lehrperson	30
3.4.2 SDQ	31
3.5 <i>Auswertungsverfahren</i>	34
3.5.1 Datenaufbereitung	34
3.5.2 Korrelationsanalyse	34
3.5.3 Mediationsanalyse	36

3.5.4	Modellvarianten (EXT/INT)	37
3.5.5	Statistische Umsetzung und Modellgüte	38
4.	Ergebnisse	39
4.1	<i>Korrelationsmodell</i>	39
4.2	<i>Mediationsmodelle</i>	40
4.2.1	Mediationsmodell externalisierende Verhaltensauffälligkeiten (EXT)	41
4.2.2	Mediationsmodell internalisierende Verhaltensauffälligkeiten (INT)	42
4.3	<i>Gesamtbewertung der Ergebnisse</i>	43
5.	Diskussion	45
5.1	<i>Beantwortung der Fragestellung</i>	45
5.2	<i>Theoretische Einordnung und Einbettung der Ergebnisse</i>	46
5.3	<i>Limitationen</i>	49
6.	Fazit	51
6.1	<i>Zentrale Erkenntnisse im Überblick</i>	51
6.2	<i>Implikationen für die Praxis und Forschung</i>	52
6.2.1	Praxisperspektive	52
6.2.2	Forschungsperspektive	53
7.	Abbildungsverzeichnis	54
8.	Literaturverzeichnis	55
9.	Anhang	61
9.1	<i>Statistische Begriffe</i>	61
9.2	<i>Faktorenanalysen</i>	64
9.3	<i>Ergebnisse Kontrollvariablen</i>	66
9.4	<i>R Code</i>	67
10.	Selbständigkeitserklärung und Einwilligung	69

1. Einleitung

Im Schulalltag sind Lehrpersonen verschiedenen Belastungen ausgesetzt. Neben den Faktoren wie organisatorischen Bedingungen, Leistungsdruck und pädagogischen Herausforderungen stellt das Verhalten der Schüler*innen eine besonders zentrale Quelle der Belastung dar. Lehrpersonen werden durch Verhaltensauffälligkeiten stark beansprucht und hohe Anpassungsfähigkeit wird verlangt. Die Lehrperson muss im Unterricht eine Balance zwischen spezifischen Anforderungen einzelner Schüler*innen und den Ansprüchen der gesamten Klasse finden. Ein Spannungsfeld, das das Wohlbefinden erheblich negativ beeinflussen kann. Die vorliegende Arbeit untersucht vor diesem Hintergrund den Zusammenhang zwischen Verhaltensauffälligkeiten und dem Belastungserleben von Lehrpersonen sowie die Rolle personaler Ressourcen in diesem Kontext.

1.1 Ausgangslage und Relevanz

Zahlreiche Studien beschäftigen sich mit der psychischen Gesundheit von Lehrpersonen und dem Verhalten von Schüler*innen, aber meist sind diese Themen getrennt voneinander. Obwohl es viele Befunde zu beiden Bereichen gibt, mangelt es an Studien, die ihre Wechselwirkungen systematisch untersuchen und die gegenseitigen Einflüsse auf das Belastungserleben von Lehrpersonen fokussieren. Die bestehenden Arbeiten dazu sind oft Teilanalysen von grösseren Erhebungen und nur selten als gezielte empirische Studien zu finden. Die vorliegende Untersuchung beginnt genau dort, wo diese Forschungslücke besteht.

Aktuelle Entwicklungen in der Schweiz unterstreichen die Relevanz. Der Lehrpersonenverband LCH macht regelmässig auf die hohe Belastung aufmerksam und fordert zusätzliche Ressourcen (Rudolf in Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz, 2025). Die Annahme der Förderklassen-Initiative im Kanton Zürich Anfang 2025 (Kantonsrat Zürich, 2025) zeigt, dass die Belastung durch heterogene Klassen auch ein Thema in der Bildungspolitik ist. Die integrative Schule wird als Beitrag zur Chancengerechtigkeit verteidigt (Bollier et al., in Tages-Anzeiger, 2025), doch es ist auch zu erkennen, dass ein rein integratives Modell von den Beteiligten nicht einheitlich als umsetzbar wahrgenommen wird. Damit rückt die Gesundheit der Lehrpersonen als wichtige Voraussetzung für erfolgreiche Bildungsprozesse noch mehr in den Fokus.

Alles in allem ist die hohe Beanspruchung von Lehrpersonen ein zentrales Problem im Bildungssystem. Eine vertiefte wissenschaftliche Analyse dieser Belastung kann helfen, ihre Entstehung und die Faktoren, die sie beeinflussen, besser zu verstehen.

1.2 Zielsetzung der Arbeit

Die Untersuchung nimmt, ausgehend von dieser allgemeinen Problemstellung, einen spezifischen Belastungsfaktor ins Visier: das Verhalten von Schüler*innen. Der Fokus liegt auf dem Zusammenhang zwischen den wahrgenommenen Verhaltensauffälligkeiten und der psychischen Belastung von Lehrpersonen.

Abbildung 1 veranschaulicht als Grundidee ein bewusst vereinfachtes Modell der zugrunde liegenden Beziehungen. Das Modell verdeutlicht die Annahme, dass auffälliges Verhalten von Schüler*innen mit der psychischen Belastung von Lehrpersonen in Beziehung steht. Es ist anzunehmen, dass das Erleben und Handeln von Lehrpersonen auch das Verhalten der Schüler*innen beeinflussen kann. Im Modell wird diese wechselseitige Dynamik berücksichtigt, aber sie ist nicht der Schwerpunkt der Untersuchung, weil die Analysen die Sicht der Lehrpersonen in den Vordergrund stellen.

Abbildung 1: Vereinfachtes Modell der Beziehungen zwischen Verhaltensauffälligkeiten und der Gesundheit der Lehrpersonen (eigene Darstellung, 2025)

1.3 Forschungsfragen

In Anlehnung an die dargelegte Zielsetzung werden im Folgenden die wesentlichen Forschungsfragen präsentiert:

- Inwieweit hängen externalisierende und internalisierende Verhaltensauffälligkeiten von Schüler*innen mit der emotionalen Erschöpfung von Lehrpersonen zusammen?

- Welche Rollen spielen die personalen Ressourcen Selbstwirksamkeit und Einstellung zur Inklusion in diesem Zusammenhang?
- Unterscheiden sich externalisierende und internalisierende Verhaltensauffälligkeiten hinsichtlich ihrer wahrgenommenen Belastung durch Lehrpersonen?

1.4 Aufbau der Arbeit

Die Arbeit umfasst sechs Kapitel. Der theoretische Rahmen wird im Kapitel 2 vorgestellt. Neben zentralen Konzepten wie Verhaltensauffälligkeiten, Selbstwirksamkeit und Inklusionseinstellungen werden auch Modelle wie das Job-Demands-Resources-Modell (Demerouti & Bakker, 2011) und das Burnout-Modell von Maslach (1981, zit. nach Kitzke, 2021) betrachtet. In Kapitel 3 wird die Methodik erläutert, einschliesslich der Datengrundlage (StaFF-Studie), der Stichprobe und der verwendeten Instrumente. Die empirischen Ergebnisse werden in Kapitel 4 präsentiert, bevor sie in Kapitel 5 diskutiert und im Zusammenhang mit der bestehenden Forschung eingeordnet werden. In Kapitel 6 werden die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst und es wird ein Ausblick auf die Auswirkungen für Forschung und Praxis geworfen.

2. Theoretischer Rahmen

Eine theoretische Verankerung ist notwendig, um den Zusammenhang zwischen dem Belastungserleben von Lehrpersonen und dem Verhalten von Schüler*innen fundiert zu untersuchen. Der theoretische Rahmen dieser Arbeit umfasst psychologische, pädagogische und sozialpsychologische Sichtweisen. Dabei werden zwei zentrale Einflussbereiche betrachtet: das Verhalten der Schüler*innen und die personalen Merkmale der Lehrperson. Im Folgenden werden zentrale Begriffe und Konzepte wie Verhaltensauffälligkeit, die Unterteilung in internalisierende und externalisierende Verhaltensweisen sowie das Verhaltenszyklusmodell von Crick & Dodge vorgestellt. Parallel dazu werden die personalen Ressourcen der Lehrpersonen einbezogen, die helfen, das Belastungserleben zu erklären. Drei theoretische Konzepte stehen im Fokus: die emotionale Erschöpfung aus dem Burnout-Modell von Maslach, die Selbstwirksamkeitserwartung nach Bandura sowie die Theory of Planned Behaviour von Ajzen zur Erklärung der Einstellung zur Inklusion.

2.1 Verhaltensauffälligkeiten von Schüler*innen

Als Verhaltensauffälligkeiten werden solche Verhaltensweisen verstanden, die in sozialen Situationen, insbesondere im Schulalltag, als störend oder unangemessen wahrgenommen werden. Sie weichen vom altersgerechten, sozial akzeptierten Verhalten ab und können sowohl das Lernumfeld als auch soziale Beziehungen beeinträchtigen (Auer, 2021). Es handelt sich dabei nicht um objektiv feststellbare Eigenschaften, sondern um Zuschreibungen, die von den Normen, Werten und Erwartungen der jeweiligen sozialen und kulturellen Umgebung abhängen (Kunz & Luder, 2019, S. 5). Wie Link (2022) hervorhebt, sind Verhaltensweisen von Kindern und Jugendlichen nicht an sich gestört, sondern Ausdruck eines belasteten Person-Umwelt-Verhältnisses. Stein (zit. in Link, 2022, S. 181) hebt hervor:

«Verhaltensauffälligkeiten treten in sozialen Systemen auf [...] und äussern sich bei Kindern und Jugendlichen in Form von Beeinträchtigungen des Verhaltens und Erlebens, welche problematische Folgen für die betroffene Person selbst und/oder ihr Umfeld nach sich ziehen.»

Was als auffälliges Verhalten gilt, ist stark von der Perspektive der Beobachtenden abhängig. Begriffe wie Verhaltensauffälligkeit oder Verhaltensstörung sind alles andere als neutral; sie tragen Bewertungen in sich und bergen das Risiko vorschneller Stigmatisierung (Myschker & Stein, 2018, S. 5). Entsprechend schlagen die Autoren weniger eine

Begriffsänderung vor als vielmehr eine reflektierte Haltung der Beobachtenden. Zugleich warnt Link (2022, S. 182) davor, Kategorien wie «Verhaltensstörung» oder «Auffälligkeit» gänzlich zu ignorieren: Ohne Klassifikationen droht, dass Probleme unsichtbar werden und notwendige Unterstützung ausbleibt. Begriffe sind damit ambivalent. Sie können Stigmatisierung begünstigen, sind aber gleichzeitig notwendige Voraussetzungen für fachliche Verständigung und pädagogisches Handeln. Vor diesem Hintergrund wird in dieser Arbeit der Begriff «Verhaltensauffälligkeit» verwendet. Damit schliessen wir an den schulischen Diskurs an und nutzen einen Begriff, der weniger pathologisierend ist als Verhaltensstörung, der aber dennoch die Problemlagen sichtbar macht und wissenschaftlich anschlussfähig bleibt.

2.1.1 Das Verhaltenszyklusmodell (Crick & Dodge, 1994)

Ein etabliertes Modell zur Erklärung des Entstehens von Verhaltensauffälligkeiten ist das Verhaltenszyklusmodell von Crick & Dodge (1994). Es zeigt, dass Verhalten nicht spontan auftritt, sondern das Ergebnis komplexer sozial-kognitiver Verarbeitungsprozesse ist. Damit knüpft das Modell an die Annahme an, dass auffälliges Verhalten nicht als feste Eigenschaft des Kindes betrachtet werden kann, sondern aus dem Zusammenspiel von Wahrnehmung, Interpretation und Reaktion im sozialen Umfeld entsteht.

Nach Petermann et al. (1997, S. 32-34) lassen sich fünf zentrale Stufen der Informationsverarbeitung unterscheiden: Wahrnehmung, Interpretation, Reaktionssuche, Reaktionsbewertung und Handlung. In jeder dieser Stufen kann die Verarbeitung günstig oder ungünstig verlaufen. Eine günstige Informationsverarbeitung führt in der Regel zu konstruktiven Lösungen und sozial angemessenem Verhalten. Ungünstige Verarbeitungen auf den unterschiedlichen Stufen erhöhen das Risiko für Verhaltensauffälligkeiten. So kann es beispielsweise bei der Stufe «Interpretation» zu feindseligen Zuschreibungen kommen, wodurch Kinder neutrale Situationen fälschlicherweise als Bedrohung deuten. Ein eingeschränktes Repertoire an Handlungsoptionen auf der Stufe «Reaktionsbewertung» begünstigt, dass das Kind wiederholt auf Aggression oder Rückzug zurückgreift. Ebenso kann eine starke Fixierung auf kurzfristige Vorteile, wie das Durchsetzen von Macht, langfristige soziale Kosten nach sich ziehen. Die fünf Stufen der Informationsverarbeitung sind in Abbildung 2 dargestellt.

Stufen der Informationsverarbeitung	günstige Informationsverarbeitung	ungünstige Informationsverarbeitung
Wahrnehmen ↓	<ul style="list-style-type: none"> • möglichst alle relevanten Informationen erfassen 	<ul style="list-style-type: none"> • eingeschränkte und • selektive Aufnahme von Informationen
Interpretieren ↓	<ul style="list-style-type: none"> • situationsangemessenes Gewichten/Kombinieren/ Interpretieren relevanter Informationen 	<ul style="list-style-type: none"> • Akzentuierung (Unterstellen von Feindseligkeit)
Reaktionssuche ↓	<ul style="list-style-type: none"> • breites Reaktionsrepertoire • flexible Suche nach Problemlösungen 	<ul style="list-style-type: none"> • einseitiges Reaktionsrepertoire • unflexible Suche nach Problemlösungen
Reaktionsbewertung ↓	<ul style="list-style-type: none"> • Abwägen kurz-, mittel-, langfristiger Konsequenzen 	<ul style="list-style-type: none"> • Abwägen kurzfristiger Konsequenzen • Präferenz: aggressive, isolierende, ängstliche Reaktionstendenzen
Handeln	<ul style="list-style-type: none"> • Fähigkeit, differenziertes Sozialverhalten zu äußern 	<ul style="list-style-type: none"> • mangelnde Fähigkeit, differenziertes Sozialverhalten zu äußern

Abbildung 2: Fünf zentrale Stufen der Informationsverarbeitung nach Petermann et al., 1997

Das Modell ist für diese Arbeit insofern relevant, weil es auffälliges Verhalten nicht als ein festes Persönlichkeitsmerkmal, sondern als das Resultat sozial-kognitiver Prozesse betrachtet. Es verdeutlicht, dass Verhaltensauffälligkeiten durch Erfahrungen, Interpretationen und Beziehungserfahrungen geprägt sind und sich somit veränderbar zeigen. Damit liefert das Modell eine theoretische Grundlage, um die Vielfalt und Komplexität von Schüler*innenverhalten im Unterricht zu verstehen und den hohen Stellenwert professioneller Wahrnehmung und pädagogischer Intervention zu unterstreichen.

2.1.1 Internalisierende vs. Externalisierende Verhaltensauffälligkeiten

Verhaltensauffälligkeiten entstehen auf unterschiedlichen Wegen und äussern sich in verschiedenen Formen: Manche Kinder reagieren eher zurückgezogen und ängstlich (*internalisierend*), andere zeigen aggressives oder oppositionelles Verhalten (*externalisierend*). Ein häufiges System zur Erfassung ist das von Achenbach (1991, 1997) entwickelte Modell, das zwischen internalisierenden und externalisierenden Auffälligkeiten unterscheidet (Fröhlich-Gildhoff & Hoffer, 2024).

Im schulischen Kontext ist diese Differenzierung bedeutsam. Externalisierende Auffälligkeiten fallen Lehrpersonen in der Regel schneller auf und werden häufiger als belastend erlebt (Müller & Sigrist, 2020). Internalisierende Verhaltensweisen dagegen, wie Rückzug oder Ängstlichkeit, bleiben oft länger unbemerkt (Auer, 2021), können aber ebenso zu erheblichen Einschränkungen im schulischen Lernen und in der sozialen Entwicklung führen (Raver, 2002, S. 3). Zudem zeigen viele Kinder Mischformen beider Dimensionen, etwa wenn aggressive Handlungen Ausdruck innerer Überforderung oder Angst sind. Für die Praxis bedeutet dies, dass Lehrpersonen nicht nur sichtbares Verhalten, sondern auch emotionale Zustände und subjektive Belastungen ernst nehmen müssen.

Empirische Befunde verdeutlichen, dass Verhaltensauffälligkeiten kein Randphänomen sind, sondern eine erhebliche Zahl von Kindern betreffen. Studien berichten von Auffälligkeitsraten von 22,5% der Schüler*innen in der Schweiz (Steinhausen et al., 1998). Auch repräsentative Erhebungen wie die KiGGS-Studie (20,2% bzw. 16,9%) sowie ihre Begleitstudie BELLA, die sich speziell auf psychische Gesundheit konzentriert (14,5%), weisen vergleichbare Auffälligkeitsraten aus (Kaman et al., 2025). Diese Auffälligkeiten sind mit langfristigen Risiken verbunden. Laut EDI (2016) gelingt es einem relevanten Anteil betroffener Kinder nicht, nach der Schulzeit in eine zertifizierte Ausbildung überzutreten. Damit wird deutlich, dass Verhaltensprobleme nicht nur individuelle Entwicklungsverläufe beeinträchtigen, sondern auch ein strukturell relevantes Thema im Bildungsbereich darstellen.

2.1.1 Bedeutung für den Unterrichtsalltag

Verhaltensauffälligkeiten zeigen sich auch unmittelbar im Unterrichtsalltag und beeinflussen den Lern- und Beziehungsprozess in einer Klasse. Externalisierende Auffälligkeiten führen häufig zu akuten Störungen des Unterrichts und stellen hohe Anforderungen an die Klassenführung (Müller & Sigrist, 2020, S. 61). Sie unterbrechen Arbeitsphasen, erhöhen das Konfliktniveau und kosten wertvolle Unterrichtszeit. Internalisierende Auffälligkeiten wirken sich hingegen subtiler aus. Sie stören den Unterrichtsfluss weniger unmittelbar, können aber langfristig zu Lernrückständen, sozialer Isolation und einem erhöhten Unterstützungsbedarf führen (Raver, 2002, S. 6). Raver betont, dass insbesondere Defizite in der Emotionsregulation, also die Fähigkeit, Gefühle wie Wut, Angst oder Enttäuschung angemessen zu steuern, bereits im frühen Kindesalter entscheidend für den schulischen Verlauf sind. Kinder, denen diese Kompetenzen fehlen, erleben häufiger soziale Zurückweisung durch Peers und Lehrpersonen. Dies kann zu Rückzugsverhalten, geringerer Teilhabe am Unterricht und einem negativen Selbstkonzept führen (ebd., S. 4). Gleichzeitig kann eine mangelnde Emotionsregulation auch in externalisierende Verhaltensweisen münden, wenn negative Emotionen nicht kontrolliert werden können.

Beide Formen wirken sich, wenn auch auf unterschiedliche Weise, nachteilig auf Lernprozesse, Beziehungen und Klassenklima aus. Für Lehrpersonen entsteht daraus eine doppelte Herausforderung: akute Störungen zu bewältigen und zugleich weniger sichtbare Bedürfnisse wahrzunehmen. Diese Beobachtungen bilden die Grundlage für das folgende Kapitel, in dem der Zusammenhang zwischen Verhaltensauffälligkeiten und der Gesundheit von Lehrpersonen theoretisch gefasst wird.

2.2 Zusammenhang von Verhaltensauffälligkeiten und Gesundheit der Lehrperson

Verhaltensauffälligkeiten zählen im schulischen Alltag zu den zentralen Belastungsfaktoren für Lehrpersonen. Insbesondere externalisierende Auffälligkeiten werden wiederholt als stark beanspruchend beschrieben, während internalisierende Verhaltensweisen seltener unmittelbar stören, jedoch ebenfalls mit erhöhten Belastungserleben einhergehen können (Müller & Sigrist, 2020, S.59; Neuenschwander & Benini, 2016; Raver, 2002, S.3). Diese Tendenz zeigt sich auch in internationalen Studien: Bottiani et al. (2019) berichten, dass insbesondere externalisierende Verhaltensauffälligkeiten stark mit dem Belastungserleben und der emotionalen Erschöpfung von Lehrpersonen zusammenhängen.

2.2.1 Emotionale Erschöpfung als Kernsymptom des Burnouts

Emotionale Erschöpfung gilt in der Burnout-Forschung als das zentrale Symptom und wird häufig als wichtigster Indikator für das Belastungserleben von Lehrpersonen beschrieben (Maslach & Jackson, 1981, zit. in Kitzte, 2021, S. 32). Da berufliche Belastungen in engem Zusammenhang mit der psychischen Gesundheit stehen, wird die emotionale Erschöpfung in wissenschaftlichen Arbeiten oftmals herangezogen, um die Gefährdung der Lehrpersonengesundheit sichtbar zu machen. Aufgrund dieser engen Verbindung nimmt sie in der Forschung zum Lehrer*innenberuf eine Schlüsselrolle ein.

Das Burnout-Konzept von Maslach und Jackson (ebd., S. 106) unterscheidet drei Dimensionen: die emotionale Erschöpfung, die Depersonalisierung und die reduzierte persönliche Leistungsfähigkeit. Emotionale Erschöpfung bezeichnet dabei das Gefühl, ausgebrannt zu sein und keine Energie mehr für berufliche Aufgaben aufbringen zu können. Depersonalisierung beschreibt eine distanzierte, teils zynische Haltung gegenüber Schüler*innen oder Kolleg*innen, die kurzfristig als Schutzmechanismus wirken kann, langfristig jedoch pädagogische Beziehungen beeinträchtigt (Kitzte, 2021, S. 40-41). Reduzierte persönliche Leistungsfähigkeit wiederum bezieht sich auf die Wahrnehmung, im Beruf nicht mehr wirksam zu sein, wodurch Motivation und Selbstwert sinken können.

In zahlreichen Studien wird die emotionale Erschöpfung als Kernsymptom hervorgehoben, da sie das Beanspruchungserleben am unmittelbarsten erfasst und den stärksten Bezug zur psychischen Gesundheit von Lehrpersonen aufweist. Metaanalysen verweisen darauf, dass zwischen 25% und 74% der Lehrpersonen unter moderater bis starker emotionaler Erschöpfung leiden (Agyapong et al., 2022). Internationale Erhebungen zeigen darüber hinaus, dass ein erheblicher Anteil von Lehrpersonen dauerhaft unter Stress steht; so berichten bis zu 77% von anhaltend hohen Belastungen (. Besonders bedeutsam ist dabei, dass es sich nicht nur um kurzfristige Beanspruchung handelt, sondern vielfach um eine chronische Belastung, die sich direkt auf das berufliche Wohlbefinden auswirkt. Vergleichsstudien weisen zudem nach, dass Lehrpersonen im Vergleich zu anderen Berufsgruppen signifikant häufiger von emotionaler Erschöpfung und depressiven Symptomen betroffen sind (Hillert et al., 2016). Zusammengenommen verdeutlichen diese Befunde, dass emotionale Erschöpfung im Lehrer*innenberuf kein Randphänomen darstellt, sondern ein weit verbreitetes und ernstzunehmendes Problem der psychischen Gesundheit ist.

2.2.2 Personale Ressourcen als Mediatoren

Untersuchungen zeigen, dass Unterschiede im Belastungserleben von Lehrpersonen nicht allein auf die objektiven Anforderungen zurückzuführen sind, sondern massgeblich durch personale Ressourcen beeinflusst werden. Unter personalen Ressourcen werden positive Selbstbewertungen verstanden, die das Vertrauen in die eigene Handlungsfähigkeit stärken und so die Wahrnehmung sowie Verarbeitung von Belastungen beeinflussen (Schaufeli, 2017, S. 122). Im Gegensatz zu sozialen oder strukturellen Ressourcen beziehen sie sich unmittelbar auf die individuelle Person und ihre Überzeugungen. In der Forschung wird ihnen eine wachsende Bedeutung zugeschrieben, da sie erklären können, weshalb vergleichbare berufliche Anforderungen von Lehrpersonen unterschiedlich erlebt werden. Im Zentrum dieser Arbeit stehen zwei personale Ressourcen, die sich als besonders relevant für den schulischen Kontext erweisen: die berufliche Selbstwirksamkeit und die Einstellung zur Inklusion.

2.2.2.1 Berufliche Selbstwirksamkeit

Der Begriff der Selbstwirksamkeit («self-efficacy») wurde von dem kanadischen Psychologen Albert Bandura in seiner sozial-kognitiven Lerntheorie eingeführt; er beschreibt die Überzeugung einer Person, welche durch eigenes Handeln gewünschte Ergebnisse erzielen kann (Bandura, 1977, zit. nach Egger, 2020, S. 327-328). Diese Erwartung beeinflusst, wie

Menschen Herausforderungen einschätzen, welche Anstrengung sie unternehmen und wie sie mit Misserfolgen umgehen. Für die Entwicklung von Selbstwirksamkeit nennt Bandura vier massgebliche Quellen (ebd., S. 327-329):

1. *Eigene Erfolgserfahrungen*: Zu den wirksamsten Quellen der Selbstwirksamkeit zählen laut Bandura direkte Erfolgserfahrungen. Wenn eine Person Herausforderungen erfolgreich meistert, steigt ihre Zuversicht, auch ähnliche Situationen in Zukunft bewältigen zu können. Umgekehrt können wiederholte Misserfolge die Selbstwirksamkeitserwartung deutlich mindern (ebd.).
2. *Stellvertretende Erfahrungen*: Das Beobachten von anderen Personen, die erfolgreich eine Aufgabe bewältigen, kann ebenfalls Selbstwirksamkeit fördern (besonders dann, wenn die beobachtete Person als ähnlich eingeschätzt wird). Im schulischen Kontext kann etwa das Beobachten erfahrener Kolleg*innen in schwierigen Unterrichtssituationen dazu beitragen, eigene Bewältigungsstrategien zu entwickeln (ebd.).
3. *Verbale Ermutigung*: Zugesprochene Ermutigung durch Kolleg*innen, Vorgesetzte oder auch durch die Schüler*innen selbst, kann das Vertrauen in die eigene Wirksamkeit erhöhen. Auch Selbstinstruktionen, also ermutigende Gedanken oder Zielsetzungen, gehören zu dieser Kategorie der verbalen Verstärkung. Wichtig ist hierbei die Glaubwürdigkeit der Quelle: unrealistisch positive Rückmeldungen wirken weniger stabilisierend als realistisch vermittelte Wertschätzung (ebd.).
4. *Physiologische Zustände*: Die Art und Weise, wie Menschen ihre körperlichen Empfindungen deuten, beeinflusst ebenfalls ihre Selbstwirksamkeitserwartung. Zum Beispiel kann Aufregung vor einer Prüfung als Ausdruck von Energie oder aber auch als Zeichen von Angst gedeutet werden. Chronischer Stress oder Erschöpfungssymptome können das Gefühl von Kontrollverlust verstärken, während ein Zustand innerer Ausgeglichenheit Selbstvertrauen begünstigt (ebd.).

Diese Faktoren verdeutlichen, dass Selbstwirksamkeit nicht angeboren ist, sondern aus Erfahrungen, sozialen Einflüssen und individuellen Deutungen entsteht. Im schulischen Kontext wird dieses Konzept als berufliche Selbstwirksamkeit verstanden, die die Überzeugung von Lehrpersonen beschreibt, auch unter schwierigen Bedingungen erfolgreich unterrichten und pädagogische Ziele erreichen zu können (Bandura, 1997, zit. nach Egger,

2020, S. 328). Lehrpersonen mit hoher Selbstwirksamkeit bewerten herausfordernde Situationen als weniger bedrohlich, berichten über bessere emotionale Balance und setzen vielfältigere Bewältigungsstrategien ein (Ainsworth & Oldfield, 2019; Schwarzer & Hallum, 2008; Zee & Koomen, 2016) Zugleich wirkt Selbstwirksamkeit protektiv im Hinblick auf emotionale Erschöpfung (Schwarzer & Hallum, 2008; Skaalvik & Skaalvik, 2017).

Darüber hinaus legen unterschiedliche theoretische und empirische Ansätze nahe, dass Selbstwirksamkeit nicht nur als protektive Ressource wirkt, sondern auch selbst durch Belastungserfahrungen beeinflusst werden kann. Nach der sozial-kognitiven Theorie (Bandura, 1997, zit. nach Egger, 2020) hängt die Wahrnehmung eigener Wirksamkeit eng mit der Bewertung von Anforderungen zusammen. Wenn Stress- oder Erschöpfungssymptome über längere Zeit anhalten, mindert das das Vertrauen in die eigene Handlungskompetenz und schwächt damit langfristig die Selbstwirksamkeit (Dicke et al., 2015, zit nach Bach, 2022, S. 153). Wie Bach (2022, S. 153) zusammenfasst, besteht zwischen Selbstwirksamkeit und Beanspruchung eine reziproke Beziehung: Lehrpersonen mit hoher Selbstwirksamkeit nehmen Belastungen seltener als bedrohlich wahr, während wiederholte Überforderungserfahrungen die Selbstwirksamkeit verringern können. Diese wechselseitige Beziehung deutet darauf hin, dass personale Ressourcen nicht nur puffernd, sondern auch vermittelnd zwischen Anforderungen und emotionaler Erschöpfung wirken können.

2.2.2.2 Einstellung zur Inklusion

Neben der Selbstwirksamkeit stellt die Einstellung zur Inklusion eine weitere personale Ressource dar, die im schulischen Alltag das Belastungserleben von Lehrpersonen beeinflussen kann. Untersuchungen zeigen, dass eine positive Haltung den Umgang mit heterogenen Lerngruppen erleichtert, während ambivalente oder skeptische Einstellungen mit einer höheren Belastungswahrnehmung verbunden sind (Amrhein, 2016). Damit rückt die Inklusionseinstellung als kognitive Ressource in den Fokus, die wesentlich dazu beiträgt, ob Anforderungen als bedrohlich oder als bewältigbar erlebt werden.

Abbildung 3: Theory of Planned Behaviour nach Ajzen, 1991

Um diese Prozesse besser zu verstehen, bietet die sozialpsychologische Theory of Planned Behaviour (Ajzen, 1991) ein hilfreiches Erklärungsmodell. Die «Theory of Planned Behaviour» (TPB) ist ein sozialpsychologisches Modell zur Erklärung und Vorhersage menschlichen Verhaltens. Die TPB basiert auf der «Theory of Reasoned Action» (Fishbein et al., 1975) und erweitert diese um den Aspekt der wahrgenommenen Verhaltenskontrolle. Ziel des Modells ist es, menschliches Verhalten besser zu verstehen und vorherzusagen, indem kognitive, motivationale und soziale Faktoren berücksichtigt werden. Die TPB unterscheidet drei zentrale Komponenten: (a) *Einstellung zum Verhalten* (Bewertung inklusiver Praxis als nützlich/hinderlich), (b) *subjektive Norm* (wahrgenommene Erwartungen von Kollegium, Schulleitung, Eltern, Politik) und (c) *wahrgenommene Verhaltenskontrolle* (Einschätzung, über Ressourcen/Kompetenzen zu verfügen bzw. Hindernisse bewältigen zu können; s. Abbildung 3).

Im Inklusionskontext prägt (a) die Bereitschaft, differenziert zu unterrichten; (b) verstärkt oder schwächt diese Bereitschaft je nach Team- und Systemklima; und (c) entscheidet darüber, ob Inklusion als bewältigbar erlebt wird. Belastung entsteht wahrscheinlicher, wenn positive Einstellungen auf niedrige Kontrollwahrnehmung treffen (z.B. fehlende Unterstützung). Umgekehrt wirken positive Einstellungen entlasten, sofern die wahrgenommene Kontrolle hoch ist.

Amrhein (2016) relativiert nicht die Bedeutung der Einstellung, sondern zeigt, dass sie allein nicht hinreicht: Ihr entlastendes Potenzial entfaltet sich unterstützenden Rahmen-

bedingungen (Ressourcen, Qualifizierung, klare Zuständigkeiten). Empirische Befunde belegen, dass Unterstützungssysteme, Erfahrung und Fortbildung positive Einstellungen fördern; Ressourcenknappheit und grosse Heterogenität (besonders bei Verhaltensauffälligkeiten oder kognitiven Beeinträchtigungen) gehen mit kritischeren Haltungen und höherem Belastungserleben einher (Avramidis & Norwich, 2002, S. 140-142; De Boer et al., 2011, S. 347; Forlin et al., 2008, S. 252).

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Einstellung zur Inklusion eine zentrale personale Ressource ist. Ihre entlastende Wirkung hängt im Sinne des TPB massgeblich von wahrgenommener Verhaltenskontrolle und unterstützenden Normen/Strukturen ab.

2.2.3 Das JD-R-Modell

Das Job Demands-Resources-Modell (JD-R) (Demerouti & Bakker, 2011; Schaufeli, 2017) ist ein passender theoretischer Rahmen, um die Wechselwirkungen zwischen Arbeitsanforderungen und -ressourcen sowie deren Einfluss auf die Belastung und das Wohlbefinden zu erklären. Arbeitsanforderungen (job demands) sind physische, psychische, soziale oder organisatorische Merkmale der Arbeit, die kontinuierliche Anstrengung verlangen und mit Kosten wie Erschöpfung oder Stress verbunden sein können. Im Gegensatz dazu erleichtern Ressourcen (job resources) die Bewältigung von Anforderungen, unterstützen die Zielerreichung und das persönliche Wachstum, was sie gesundheitsförderlich macht (Schaufeli, 2017, S. 121). Das Modell unterscheidet zwei Prozesse. Im gesundheitsschädigenden Prozess führen hohe Anforderungen über eine andauernde Beanspruchung zu emotionaler Erschöpfung und können langfristig Burnout-Symptome auslösen. Im motivationalen Prozess unterstützen Ressourcen Motivation und Engagement und wirken gleichzeitig puffernd auf die negativen Folgen hoher Anforderungen (ebd.). Abbildung 4 zeigt das Modell in einer schematischen Darstellung.

Abbildung 4: Das Job Demands-Resources (JD-R) Modell. Quelle: (Pobuda, 2023)

In späteren Erweiterungen des Modells wurden neben arbeitsbezogenen auch personale Ressourcen integriert. Dazu zählen Faktoren wie Selbstwirksamkeit, Optimismus oder Selbstwert, die das Vertrauen in die eigene Handlungsfähigkeit stärken und Belastungen abmildern (Schaufeli, 2017, S. 122). Gerade im Lehr*innenberuf kommt diesen Ressourcen besondere Bedeutung zu, da sie den Umgang mit den vielfältigen beruflichen Anforderungen erleichtern.

Das JD-R-Modell wurde bereits mehrfach auf den Schulkontext übertragen, da Lehrpersonen mit einer Vielzahl von teils widersprüchlichen Anforderungen umgehen müssen. Studien zeigen, dass Verhaltensauffälligkeiten von Schüler*innen als wesentliche Anforderungen wahrgenommen werden können. Sie stellen hohe Ansprüche an die emotionale Regulation und das pädagogische Handeln der Lehrperson und sind mit einem erhöhten Risiko für emotionale Erschöpfung verbunden (Bottiani et al., 2019, S. 37-39). Demgegenüber wirken personale Ressourcen wie berufliche Selbstwirksamkeit und eine positive Einstellung zur Inklusion entlastend, indem sie die Wahrnehmung von Anforderungen und das Beanspruchungserleben günstig beeinflussen (Peperkorn et al., 2021, S. 1349). Auch strukturelle Ressourcen wie das Schulklima, kollegiale Unterstützung oder Weiterbildungsmöglichkeiten können dazu beitragen, die Belastung zu verringern (Admiraal & Røberg, 2023, S. 2-3). Ausserdem heben neuere Befunde die Bedeutung psychologischer Ressourcen wie Resilienz oder sozial-emotionaler Kompetenzen hervor, die das

Wohlbefinden und die berufliche Gesundheit über langfristig verbessern können (Zhou et al., 2024, S. 4-6).

Auch im Schweizer Bildungskontext wird die Bedeutung dieser Zusammenhänge deutlich. Die Diskussion um die integrative Schule und die Annahme der Zürcher Förderklassen-Initiative Anfang des Jahres 2025 verdeutlichen, dass die Heterogenität der Schüler*innenschaft als zentrale Anforderung wahrgenommen wird. Gleichzeitig wächst der Bedarf an Ressourcen in Form von Unterstützungssystemen, Weiterbildung und kollegialem Austausch (Kantonsrat Zürich, 2025; ZLV, 2025).

Neuere Befunde weisen zudem darauf hin, dass Anforderungen und Ressourcen nicht unabhängig voneinander, sondern wechselseitig miteinander verbunden sind. Anforderungen wirken nicht nur belastend, sondern können auch die verfügbaren Ressourcen beeinträchtigen, indem wiederholte Belastungserfahrungen das Vertrauen in die Wirksamkeit mindern (Christophersen et al, 2016; Zee et al., 2016, zit. nach Bach, 2022, S. 186). Diese erweiterte Perspektive auf das JD-R-Modell geht davon aus, dass Ressourcen nicht ausschliesslich eine puffernde Funktion haben, sondern auch als vermittelnde Variablen wirken können, über die Anforderungen indirekt auf die Beanspruchung einwirken.

Damit liefert das JD-R-Modell in seiner erweiterten Form die theoretische Grundlage für das im folgenden Kapitel vorgestellten Wirkmodell, das diese Prozesse im Kontext schulischer Verhaltensauffälligkeiten empirisch überprüft.

2.3 Hypothetisches Wirkmodell

Auf Grundlage der theoretischen Ansätze und der bisherigen Forschungslage wurde ein hypothetisches Wirkmodell entwickelt (siehe Abbildung 5). Es basiert auf der erweiterten Perspektive des JD-R-Modells (vgl. Kapitel 2.2.3) und überträgt dessen Annahmen auf den Kontext schulischer Verhaltensauffälligkeiten.

Abbildung 5: Hypothetisches Wirkmodell; Einfluss von Verhaltensauffälligkeiten der Schüler*innen (externalisierend/internalisierend) und den Ressourcen der Lehrperson (Selbstwirksamkeit, positive Einstellung zur Inklusion) auf die emotionale Erschöpfung der Lehrperson, an JD-R angelehntes Model (eigene Darstellung, 2025)

Im Modell werden Verhaltensauffälligkeiten als Arbeitsanforderungen verstanden, die in zwei Dimensionen unterschieden werden: externalisierende und internalisierende Auffälligkeiten. Auf Seiten der Lehrpersonen werden zwei personale Ressourcen betrachtet, die berufliche Selbstwirksamkeit und die Einstellung zur Inklusion, sowie die emotionale Erschöpfung als zentrales Belastungsmerkmal. Damit bildet das Modell die Wechselwirkungen zwischen Anforderungen und Ressourcen und deren Einfluss auf das Belastungserleben ab.

Das Modell geht davon aus, dass Verhaltensauffälligkeiten von Schüler*innen direkt mit höherer emotionaler Erschöpfung der Lehrpersonen verbunden sind. Zweitens wird ein negativer Zusammenhang zwischen den personalen Ressourcen und der emotionalen Erschöpfung erwartet, das heisst: Lehrpersonen mit höherer Selbstwirksamkeit und einer positiveren Einstellung zur Inklusion berichten über geringere emotionale Erschöpfung. Drittens wird angenommen, dass es einen direkten negativen Zusammenhang zwischen Anforderungen und Ressourcen gibt, da wiederholte Belastungen das Vertrauen in die eigene Handlungsfähigkeit mindern und zu kritischeren Einstellungen führen können. Schliesslich wird im Sinne des erweiterten JD-R-Modells die Annahme vertreten, dass personalen Ressourcen eine vermittelnde Funktion zukommt: Belastende Verhaltensweisen

von Schüler*innen können die Selbstwirksamkeit und die Einstellungen der Lehrpersonen beeinflussen, was somit indirekt Auswirkungen auf die emotionale Erschöpfung hat. Es wird zudem erwartet, dass externalisierende Auffälligkeiten basierend auf den bisherigen Erkenntnissen einen insgesamt stärkeren Einfluss auf das Belastungserleben haben als internalisierende. Das hypothetische Wirkmodell bildet somit die Grundlage für die folgenden Analysen und strukturiert die Überprüfung der Forschungsfragen, die den Zusammenhang zwischen Anforderungen, Ressourcen und emotionaler Erschöpfung quantitativ untersuchen.

2.4 Forschungsfragen und Hypothesen

Aufbauend auf den theoretischen Überlegungen und dem dargestellten Wirkmodell werden im Folgenden die Forschungsfragen und Hypothesen dieser Arbeit formuliert. Ziel ist es, den Zusammenhang zwischen Verhaltensauffälligkeiten von Schüler*innen, personalen Ressourcen von Lehrpersonen und emotionaler Erschöpfung systematisch zu untersuchen.

2.4.1 Forschungsfragen

«Inwiefern hängen Verhaltensauffälligkeiten von Schüler*innen mit der emotionalen Erschöpfung von Lehrpersonen zusammen und welche Rolle spielen personale Ressourcen in diesem Zusammenhang?»

Teilfragen:

1. Inwieweit stehen externalisierende und internalisierende Verhaltensauffälligkeiten von Schüler*innen mit der emotionalen Erschöpfung von Lehrpersonen in Zusammenhang?
2. Welche Rolle spielen die personalen Ressourcen, Selbstwirksamkeit und Einstellung zur Inklusion in diesem Zusammenhang?
3. Unterscheiden sich externalisierende und internalisierende Verhaltensauffälligkeiten hinsichtlich ihrer wahrgenommenen Belastung durch Lehrpersonen?

2.4.2 Hypothesen

Vorangehende Studien zeigen, dass Verhaltensauffälligkeiten von Schüler*innen für Lehrpersonen eine zentrale Belastungsquelle darstellen. Insbesondere externalisierende Verhaltensauffälligkeiten werden als stark belastend erlebt (Müller & Sigrist, 2020; Bottiani et al., 2019). Auch internalisierende Verhaltensauffälligkeiten können Lehrpersonen fordern, stehen jedoch in einem insgesamt schwächeren Zusammenhang mit emotionaler Erschöpfung (Demerouti & Bakker, 2011; Neuenschwander & Benini, 2016; Raver, 2002). Auf dieser Grundlage werden folgende Hypothesen formuliert:

Hypothese 1: Externalisierende Verhaltensauffälligkeiten von Schüler*innen stehen in einem positiven Zusammenhang mit der emotionalen Erschöpfung von Lehrpersonen. Je häufiger solche Auffälligkeiten wahrgenommen werden, desto stärker berichten Lehrpersonen von Erschöpfung.

Hypothese 2: Auch internalisierende Verhaltensauffälligkeiten können das Belastungserleben von Lehrpersonen erhöhen, es wird jedoch erwartet, dass ihr Einfluss schwächer ausfällt als jener externalisierender Auffälligkeiten.

Personale Ressourcen haben im schulischen Kontext eine zentrale Bedeutung. Die Literatur zeigt, dass Lehrpersonen mit hoher beruflicher Selbstwirksamkeit über geringere emotionale Erschöpfung berichten, während eine positive Einstellung zur Inklusion die Wahrnehmung von Anforderungen und Belastungserleben abmildern kann (Schwarzer & Hallum, 2008; Zee & Koomen, 2016; Amrhein, 2016). Daraus ergeben sich folgende Hypothesen:

Hypothese 3: Höhere personale Ressourcen gehen mit geringerer emotionaler Erschöpfung einher.

- **H3a:** Lehrpersonen mit höherer beruflicher Selbstwirksamkeit berichten von geringerer emotionaler Erschöpfung.
- **H3b:** Lehrpersonen mit einer positiveren Einstellung zur Inklusion berichten von geringerer emotionaler Erschöpfung.

Frühere Studien zeigen, dass häufige Unterrichtsstörungen und Verhaltensauffälligkeiten die Selbstwirksamkeit von Lehrpersonen beeinträchtigen können (Zee et al., 2016; Bach, 2022). In Anlehnung an das JD-R-Modell (Demerouti & Bakker, 2011) ist anzunehmen, dass hohe Anforderungen nicht nur direkt mit Belastung, sondern auch negativ mit personalen Ressourcen zusammenhängen. Belastungen durch herausforderndes Verhalten können das Vertrauen in die eigene Handlungsfähigkeit mindern und zu kritischeren Einstellungen gegenüber Inklusion führen (vgl. Schwarzer & Hallum, 2008; De Boer et al., 2011). Entsprechend werden folgende Hypothesen aufgestellt:

Hypothese 4: Verhaltensauffälligkeiten stehen in einem negativen Zusammenhang mit den personalen Ressourcen der Lehrpersonen.

- **H4a:** Je stärker externalisierende Auffälligkeiten wahrgenommen werden, desto geringer ist die berufliche Selbstwirksamkeit.
- **H4b:** Je stärker internalisierende Auffälligkeiten wahrgenommen werden, desto geringer ist die berufliche Selbstwirksamkeit.
- **H4c:** Je stärker externalisierende Auffälligkeiten wahrgenommen werden, desto kritischer ist die Einstellung zur Inklusion.
- **H4d:** Je stärker internalisierende Auffälligkeiten wahrgenommen werden, desto kritischer ist die Einstellung zur Inklusion.

Schliesslich wird auf Basis des erweiterten JD-R-Modells (Demerouti & Bakker, 2011; vgl. Kap. 2.2.3) angenommen, dass personale Ressourcen eine vermittelnde Rolle im Prozess zwischen Anforderungen und emotionaler Erschöpfung spielen. Frühere Studien deuten darauf hin, dass Selbstwirksamkeit als vermittelnder Mechanismus wirken kann, über den Unterrichtsstörungen und Verhaltensauffälligkeiten zu emotionaler Erschöpfung führen (Dicke et al., 2014; Christophersen et al, 2016, zit. nach Bach, 2022). Wiederholte Belastungserfahrungen können die Selbstwirksamkeit und die Einstellung zur Inklusion beeinträchtigen, was wiederum das Risiko emotionaler Erschöpfung erhöht.

Hypothese 5: Der Zusammenhang zwischen Verhaltensauffälligkeiten und emotionaler Erschöpfung wird teilweise über personale Ressourcen vermittelt.

3. Methodik

Das Kapitel erläutert das Vorgehen der Untersuchung, von der Datengrundlage bis zur Analyse der Zusammenhänge. Ziel ist es, transparent darzulegen, wie die Untersuchung angelegt wurde und wie geprüft wird, in welchem Zusammenhang das Verhalten der Schüler*innen mit dem Belastungserleben der Lehrpersonen steht.

3.1 Forschungsdesign

Für die Untersuchung wurden Daten aus dem StaFF-Projekt (Standards zur Feststellung von Förderbedarf und universeller Förderung) verwendet, das von der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zusammenarbeit mit dem Kanton Basel-Landschaft durchgeführt wird. Die Datenerhebung erfolgte zu Beginn des Schuljahres 2024/25. Es handelt sich um eine Querschnittstudie, bei der alle Daten zu einem Zeitpunkt erhoben wurden (Döring & Bortz, 2016, S. 212). Die Studie ist nicht-experimentell, da keine bewusste Veränderung oder Manipulation von Bedingungen vorgenommen, sondern bestehende Gegebenheiten beobachtet und analysiert wurden (ebd.).

Im Fokus steht die Frage, ob internalisierende und externalisierende Verhaltensauffälligkeiten von Schüler*innen mit dem psychischen Befinden der Lehrpersonen in Zusammenhang stehen. Zentral ist dabei die emotionale Erschöpfung. Ergänzend werden die Variablen Selbstwirksamkeit und Einstellung zur Inklusion betrachtet (Field, 2000, S. 56).

Um das Studiendesign einordnen zu können, wird im folgenden Abschnitt die Datengrundlage des StaFF-Projekts näher beschrieben.

3.2 StaFF-Projekt: Aufbau, Datengrundlage und Ablauf

Das Projekt StaFF-BL ist ein Kooperationsprojekt der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich und dem Amt für Volksschulen des Kantons Basel-Landschaft (HfH, 2025). Ziel des Projekts ist die Entwicklung eines standardisierten, multiprofessionellen und evidenzbasierten Verfahrens zur Förderdiagnostik. Damit soll die Feststellung von Förderbedarf systematisch und nachvollziehbar erfolgen und zugleich die universelle Förderung aller Schüler*innen im Sinne eines abgestuften Fördermodells weiterentwickelt werden (ebd.). Das Projekt richtet sich an die Regel- und Sonderschulen im Kanton Basel-

Landschaft mit dem Ziel, diagnostische Verfahren und Förderprozesse so zu gestalten, dass sie multiprofessionell abgestimmt, wissenschaftlich fundiert und praxistauglich sind.

3.2.1 Fragestellung, theoretische Annahme und methodisches Vorgehen

Das Projekt geht mehreren Fragestellungen nach. Sowohl das Erleben der Lehrpersonen wie auch das Verhalten der Schüler*innen stehen im Mittelpunkt. Dabei interessiert insbesondere, wie sich zentrale Merkmale (u.a. emotionale Erschöpfung, berufliche Selbstwirksamkeit, Einstellung zur Inklusion) seitens der Lehrpersonen entwickeln und verändern (Sticca et al., 2025, S. 4). Auch bezüglich den Schüler*innen wird der Fokus auf die zeitliche Veränderung mit Blick auf ihre Verhaltensauffälligkeiten gelegt: «Ziel ist es, die Häufigkeit bestimmter Belastungsmuster zu erfassen und zu analysieren, ob sich bei jenen Schüler*innen, die zu Schuljahresbeginn auffällige Werte im *Strengths and Difficulties Questionnaire* (SDQ; Goodman, 1997, zit. nach Kunz & Luder, 2019) aufweisen, innerhalb des Projektzeitraums Veränderungen zeigen» (ebd.).

Konkret untersucht das Projekt unter anderem folgende Fragestellungen:

- Verändern sich die emotionale Erschöpfung, die berufliche Selbstwirksamkeit, die wahrgenommene Leistungsfähigkeit und die Einstellung zur Inklusion der Lehrpersonen?
- Verändert sich die Prävalenz von Verhaltensauffälligkeiten bei Schüler*innen?
- Welche Gelingensbedingungen und Herausforderungen berichten die teilnehmenden Lehrpersonen nach der Beurteilung der Schüler*innen und dem Einsatz universeller Förderprogramme an ihren Schulen? (Sticca et al., 2025, S.4).

Aufbauend darauf stützt sich das Projekt auf die Annahme, dass Verhalten immer im Kontext der Kind-Umwelt-Interaktion zu verstehen ist. Entsprechend wird ein diagnostischer Entscheidungsbaum eingesetzt, der Lehrpersonen und andere schulische Fachpersonen dabei unterstützt, Verhaltensauffälligkeiten bei Schüler*innen systematisch zu analysieren, Entwicklungsbedarfe zu identifizieren und passende Fördermassnahmen abzuleiten. Das Projekt verbindet somit diagnostische, unterrichtspraktische und systemische Perspektiven (HfH, 2025).

Aus dieser theoretischen Grundlage leiten sich die folgenden Zielsetzungen ab:

- transparente Standards für die Beurteilung von Förderbedarf zu schaffen,
- die Kooperation multiprofessioneller Teams zu stärken,
- Lehrpersonen bei der Ableitung passgenauer Fördermassnahmen zu unterstützen und
- die universelle Förderung auf allen Stufen systematisch weiterzuentwickeln (ebd.).

Zur Umsetzung dieser Ziele und zur Beantwortung der Fragestellungen basiert das Projekt auf einem Mixed-Methods-Design, das quantitative und qualitative Erhebungsverfahren kombiniert. Im quantitativen Teil kamen standardisierte Online-Fragebögen zum Einsatz, die über LimeSurvey an Lehrpersonen verteilt und digital ausgefüllt wurden. Ergänzend wurden im qualitativen Teil halbstrukturierte Interviews mit ausgewählten Lehrpersonen durchgeführt, um unterschiedliche Sichtweisen und Erfahrungen abzubilden. Die Teilnahme erfolgte freiwillig und betraf in der Regel einzelne Klassen, nicht ganze Schulhäuser. Einbezogen wurden Primar- und Sekundarschulen, die zuvor durch das Amt für Volksschulen informiert und zur Teilnahme eingeladen worden waren (Sticca et al., 2025, S. 5-6). Die folgenden Abschnitte beschreiben den Ablauf und die Durchführung des Projekts im Detail.

3.2.2 Durchführung des Projekts StaFF-BL

Im Mai 2024 fand ein Online-Kickoff mit den Schulleitungen statt. Im Sommer folgten halbtägige Weiterbildungen an den Schulen, in denen Inhalte, Ziele und der Ablauf des Projekts vorgestellt wurden. Anschliessend erhielten die Schulen Zugang zu Materialien über die Plattform ILIAS sowie begleitende Unterstützungsangebote auf drei Ebenen: Gruppenberatungen, ein Onlineforum und individuelle Beratungstermine.

Im Rahmen der Vorbereitung der Datenerhebung erstellten die Lehrpersonen zunächst Klassennamenlisten mit anonymisierten Laufnummern. Anschliessend registrierten sie sich über einen Onlinefragebogen, in dem sie neben Basisdaten (z.B. Klassengrösse) ihre persönliche SAL-ID angaben, wodurch eine datenschutzkonforme Identifikation möglich wurde. Auf dieser Grundlage wurde eine pseudonymisierte Schüler-ID generiert. Nach Abschluss der Registrierung erhielten die Lehrpersonen die Onlinefragebögen zur Erstbeurteilung der Schüler*innen (T1). Die erhobenen Daten wurden von der HfH ausgewertet und den Schulen über einen geschützten SharePoint zugänglich gemacht.

Ab Oktober 2024 begann der Einsatz universeller Fördermassnahmen, zunächst bis Ende 2024, dann bis Frühling 2025 verlängert. Im Februar 2025 begann der zweite Messzeitpunkt (T2): Nur Schüler*innen mit auffälligen Werten bei T1 wurden erneut beurteilt, möglichst auch aus einer weiteren schulischen und ausserschulischen Perspektive. Auf diese Weise sollte überprüft werden, inwiefern sich im Verlauf der Förderphase Veränderungen bei den auffälligen Schüler*innen zeigen.

Zum Abschluss wurden acht Lehrpersonen interviewt, um vertiefte Einblicke in Umsetzung, Herausforderungen und Gelingensbedingungen zu erhalten. Die Auswahl der Interviewpersonen erfolgte über die Schulleitungen. Es sollten sowohl positiv als auch kritisch eingestellte Lehrpersonen vertreten sein (ebd).

3.2.3 Besonderheiten von StaFF

Das StaFF-Projekt beruht auf einem mehrstufigen diagnostischen Verfahren, das verschiedene Perspektiven von Lehrpersonen und Schüler*innen systematisch miteinander verknüpft. Die Diagnostik folgt einem Ablaufmodell, das drei zentrale Komponenten umfasst:

- den SDQ, zur systematischen Erhebung kindlichen Verhaltens aus Sicht der Lehrperson,
- einen strukturierten Belastungsfragebogen zur Erfassung des subjektiven Belastungserlebens der Lehrperson im Zusammenhang mit einem bestimmten Kind sowie
- multiprofessionelle Fallbesprechungen, in denen die Daten gemeinsam interpretiert und förderbezogene Entscheidungen abgeleitet werden.

Die Besonderheit von StaFF liegt in der systematischen Verknüpfung der beiden Perspektiven von Lehrpersonen und Schüler*innen. Durch diesen doppelten Zugang können wechselseitige Zusammenhänge sichtbar gemacht werden, wie sie auch in der theoretischen Modellierung dieser Arbeit zentral sind. StaFF bietet damit eine konkrete Anwendung dessen, was im theoretischen Rahmen u.a. durch das Verhaltensmodell (Crick & Dodge, 1994, zit. nach Petermann, 1997) oder Banduras Konzept der Selbstwirksamkeit (1977, zit. nach Egger, 2020) beschrieben wurde: Verhalten wird nicht isoliert, sondern in einem relationalen Kontext betrachtet.

3.3 Stichprobe

Grundlage der vorliegenden Analysen bilden die im Rahmen des Projekts StaFF-BL erhobenen Daten des ersten Messezeitpunkts (T1). In die Stichprobe einbezogen wurden ausschliesslich Klassenlehrpersonen (KLP), die vollständige Angaben sowohl zur eigenen psychischen Befindlichkeit als auch zu den Verhaltenseinschätzungen ihrer Schüler*innen gemacht hatten. Fachlehrpersonen sowie unvollständige Fragebögen wurden nicht berücksichtigt.

Insgesamt lagen damit Daten von 61 KLP vor. Diese verteilten sich auf acht teilnehmende Schulen der Primar- und Sekundarstufe. Die Berufserfahrung der KLP lag zwischen 1 und 44 Jahren (M = 14.36 Jahre). Das Beschäftigungspensum reichte von 33 % bis 100 % (M = 81.88 %). Bezüglich der Geschlechterverteilung nahmen 50 Klassenlehrerinnen ($\approx 82\%$) und 11 Klassenlehrer ($\approx 18\%$) teil. Für die vorliegende Untersuchung wurde ausschliesslich der erste Erhebungszeitpunkt (T1) berücksichtigt. Eine Differenzierung nach geografischer Lage oder Schulstufe wurde nicht vorgenommen, da dies im Rahmen der Fragestellung nicht zentral ist.

Neben den Angaben der Lehrpersonen standen Verhaltenseinschätzungen zu 1072 Schüler*innen zur Verfügung. Von diesen waren 565 weiblich ($\approx 52,7\%$) und 507 männlich ($\approx 47,3\%$). Die Mehrheit der Kinder stammte aus den Jahrgängen 2011 bis 2019, mit besonders hohen Anteilen in den Jahrgängen 2017 (10,4%) und 2019 (13,0%). Vereinzelt wurden auch ältere (2008) oder sehr junge Kinder (2020) erfasst. Ein einzelner Eintrag für das Jahr 2022 ist vermutlich auf eine fehlerhafte Dateneingabe zurückzuführen.

Im Fokus dieser Arbeit steht die emotionale Erschöpfung der Lehrpersonen als abhängige Zielgrösse. Um deren Zusammenhang mit dem Klassenverhalten zu analysieren, wurden aggregierte Werte aus den SDQ-Angaben der Lehrpersonen zu internalisierenden und externalisierenden Verhaltensauffälligkeiten ihrer Schüler*innen gebildet. Aggregiert bedeutet hier, dass die Einzelwerte der Schüler*innen zu einem Gesamtwert pro Klasse zusammengefasst wurden. Diese Gesamtwerte dienen als Prädiktoren für die emotionale Erschöpfung der jeweiligen Klassenlehrperson.

Obwohl die Kinder eindeutig über gemeinsame Schlüssel jeweils ihrer Klassenlehrperson zugeordnet werden konnten, wurde bewusst auf eine Analyse auf Individualebene verzichtet. Da alle SDQ-Einschätzungen von einer einzigen Lehrperson pro Klasse stammen, sind die Bewertungen innerhalb einer Klasse zwangsläufig ähnlicher als zwischen verschiedenen

Klassen. Diese Korrelation innerhalb einer Gruppe wird als Clustereffekt bezeichnet (Döring & Bortz, 2016, S. 316) und verletzt die zentrale Unabhängigkeitsannahme der klassischen Statistik. Für die Analysen stand damit eine zweistufige Datenstruktur (Schüler*innen in Klassen) zur Verfügung, die durch Aggregation auf Klassenebene berücksichtigt wurde. Dies reduziert Clustereffekte (ebd., S. 681) und ermöglicht unverzerrtere Standardfehler.

3.4 Erhebungsinstrumente

Aufbauend auf der beschriebenen Stichprobe ist im nächsten Schritt darzustellen, mit welchen Instrumenten die relevanten Merkmale erfasst wurden. Im Mittelpunkt steht dabei die emotionale Erschöpfung der Lehrpersonen als abhängige Zielgrösse. Darüber hinaus wurden personale Ressourcen wie die berufliche Selbstwirksamkeit und die Einstellung zur Inklusion berücksichtigt, um deren Zusammenhang mit dem Belastungserleben zu untersuchen. Schliesslich wurden die von den Lehrpersonen eingeschätzten internalisierende und externalisierende Verhaltensauffälligkeiten der Schüler*innen erfasst, die als zentrale Prädiktoren in die Analysen eingehen.

3.4.1 Fragebogen Lehrperson

Die Erhebung der psychischen Befindlichkeit sowie personaler Ressourcen der Lehrpersonen erfolgte mit einem standardisierten Fragebogen, der im Rahmen des StaFF-Projekts entwickelt wurde (Sticca et al., 2025). Dieser umfasste Items zu emotionaler Erschöpfung, beruflicher Selbstwirksamkeit, Einstellung zur Inklusion sowie zur wahrgenommenen Leistungsfähigkeit. Alle Items wurden auf einer sechsstufigen Likert-Skala beantwortet (1 = «trifft gar nicht zu» bis 6 = «trifft völlig zu»). Für jede Skala wurde ein Mittelwert gebildet, sodass höhere Werte jeweils eine stärkere Ausprägung des Konstrukts anzeigen. Zusätzlich wurden Mittelwert (M), Standardabweichung (SD) und Reliabilitätskennwerte (Cronbachs α) ausgewiesen (vgl. Anhang, Tabelle KLP).

In den Analysen berücksichtigt wurden die Skalen «emotionale Erschöpfung», «berufliche Selbstwirksamkeit» und «Einstellung zur Inklusion». Die Skala zur wahrgenommenen Leistungsfähigkeit wurde zwar erhoben, jedoch nicht in die Auswertungen einbezogen, da sie stark mit der emotionalen Erschöpfung korreliert.

Berufliche Selbstwirksamkeit

Die berufliche Selbstwirksamkeit wurde mithilfe des Fragebogens Berufliche Selbstwirksamkeitserwartung (Schyns & von Collani, 2014, zit. nach Sticca et al., 2025) erfasst. Zum Einsatz kamen fünf Items, die beispielsweise Aussagen wie «*Ich fühle mich den*

meisten beruflichen Anforderungen gewachsen» enthielten. Der Skalenmittelwert betrug $M = 4.57$ ($SD = 0.8$). Dies deutet darauf hin, dass die Lehrpersonen insgesamt eine eher hohe berufliche Selbstwirksamkeit aufwiesen. Die Reliabilität der Skala war gut ($\alpha = .84$).

Einstellung zur Inklusion

Die Einstellung gegenüber Inklusion wurde anhand des Einstellungsfragebogens zu Inklusion für Lehrkräfte (EFI-L) von Seifried und Heyl (2016, zit. nach Sticca et al., 2025) erhoben. Dabei wurden fünf Items aus der Subskala «Fachliche Förderung» sowie je ein Item aus den Subskalen „Persönliche Bereitschaft“ und «Soziale Inklusion» verwendet, inhaltlich angepasst auf Schüler*innen mit herausforderndem Verhalten. Ein Beispielitem lautet: *«In einer inklusiven pädagogischen Gruppe können Kinder mit herausforderndem Verhalten gefördert werden»*. Der Skalenmittelwert lag bei $M = 3.44$ ($SD = 1.06$) und damit im mittleren Bereich. Auffällig war die vergleichsweise hohe Variabilität, was darauf hindeutet, dass die Lehrpersonen teils positive, teils aber auch deutlich kritischere Haltungen zur Inklusion einnahmen. Die Reliabilität der Skala war zufriedenstellend ($\alpha = .89$).

Emotionale Erschöpfung

Die emotionale Erschöpfung wurde mithilfe der gleichnamigen Subskala des Maslach Burnout Inventory, Educators Survey (Enzmann & Kleiber, 1989, zit. nach Sticca et al., 2025) erhoben. Um den Fragebogen kompakt zu gestalten, kamen drei ausgewählte Items der ursprünglich neun Items umfassenden Subskala zum Einsatz. Ein Beispielitem lautet: *«Am Ende des Schultages fühle ich mich erledigt»*. Der Skalenmittelwert betrug $M = 3.11$ und lag damit leicht unterhalb des Skalenmittels. Die Standardabweichung ($SD = 1.24$) weist auf eine hohe Variabilität hin, was bedeutet, dass sich die Einschätzungen der Lehrpersonen zur Erschöpfung deutlich voneinander unterscheiden. Die Reliabilität der Skala erwies sich als ausreichend ($\alpha = .82$).

3.4.2 SDQ

Zur Erfassung der Verhaltensauffälligkeiten der Schüler*innen wurde der Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ; Goodman, 1997 zit. nach Sticca et al., 2025) eingesetzt. Der SDQ ist ein international etabliertes und vielfach validiertes Screening-Instrument zur Einschätzung kindlichen Verhaltens und Erlebens, das sich besonders im schulischen Kontext bewährt hat. Der Fragebogen umfasst 25 Items, die auf einer dreistufigen Skala beantwortet werden (0 = «nicht zutreffend», 1 = «teilweise zutreffend», 2 = «eindeutig zutreffend»).

Die Items bilden fünf Subskalen mit je fünf Items ab:

1. Emotionale Probleme
2. Probleme mit Gleichaltrigen
3. Verhaltensprobleme
4. Hyperaktivität
5. Prosoziales Verhalten

Für die vorliegende Arbeit wurde für jede Subskala ein Mittelwert über die fünf Items berechnet, sodass die Werte zwischen 0 und 2 liegen. Höhere Werte zeigen jeweils eine stärkere Ausprägung in der entsprechenden Dimension an.

Die Fragebögen wurden im Rahmen des StaFF-Projekts von den Klassenlehrpersonen für alle Schüler*innen ausgefüllt. Nach Ausschluss unvollständiger Angaben standen für die vorliegende Arbeit SDQ-Daten von 1072 Schüler*innen zur Verfügung (vgl. Anhang, Tabelle SDQ 1072).

Für die Analysen dieser Arbeit wurden die Subskalen zu zwei zusammengesetzten Dimensionen zusammengeführt: internalisierende Verhaltensauffälligkeiten (emotionale und Gleichaltrigenprobleme) sowie externalisierende Verhaltensauffälligkeiten (Verhaltensprobleme und Hyperaktivität). Diese Zusammenfassung wird auch in anderen Studien häufig so vorgenommen und erlaubt es, die zentralen Verhaltensbereiche zu betrachten, die besonders stark mit dem Belastungserleben von Lehrpersonen in Verbindung stehen. Die fünfte Subskala, das prosoziale Verhalten, wurde nicht in die Analysen einbezogen. Sie beschreibt positive Ressourcen der Schüler*innen und steht damit nicht im Zentrum der Fragestellung, die auf Belastungsfaktoren fokussiert ist. Zudem unterscheidet sich die Skala konzeptionell von den übrigen Subskalen: Während höhere Werte dort auf stärkere Verhaltensauffälligkeiten hindeuten, stehen hohe Werte bei der Prosozialität für günstige Verhaltensweisen. Um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu wahren, wurde die Skala daher nicht berücksichtigt.

Die Reliabilität der verwendeten Subskalen lag in einem zufriedenstellenden bis guten Bereich ($\alpha = .78-.87$). Besonders hohe interne Konsistenz zeigte sich bei der Subskala Hyperaktivität ($\alpha = .87$), während die Skala zu Problemen mit Gleichaltrigen den niedrigsten, aber dennoch akzeptablen Wert aufwies ($\alpha = .78$).

Die Mittelwerte verdeutlichen ein differenziertes Muster. Hyperaktivität wurde mit Abstand am häufigsten berichtet ($M = 0.68$, $SD = 0.57$). Dies deutet darauf hin, dass auffälliges Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsverhalten unter den Schüler*innen vergleichsweise verbreitet ist.

Gleichzeitig weist die relativ hohe Variabilität darauf hin, dass die Lehrpersonen diese Verhaltensweisen sehr unterschiedlich einschätzten. Einige Kinder zeigen kaum Auffälligkeiten, andere dagegen deutlich mehr.

Emotionale Probleme ($M = 0.38$, $SD = 0.41$) und Probleme mit Gleichaltrigen ($M = 0.36$, $SD = 0.37$) traten seltener auf und lagen im unteren Bereich der Skala. Auch hier zeigen die Standardabweichungen, dass es eine gewisse Steuerung zwischen den Kindern gibt, aber eher wenige starke Auffälligkeiten berichtet wurden.

Am seltensten traten Verhaltensprobleme auf ($M = 0.29$, $SD = 0.35$). Dieser Befund spricht dafür, dass oppositionelles oder aggressives Verhalten aus Sicht der Lehrpersonen eine geringere Rolle spielte als andere Auffälligkeiten.

Zusammenfassend ergibt sich damit ein klares Profil. Besonders häufig werden hyperaktive Auffälligkeiten wahrgenommen, während emotionale, soziale oder oppositionelle Probleme seltener berichtet werden. Dieses Muster ist auch im StaFF-Zwischenbericht dokumentiert (Sticca et al., 2025, S. 13).

Neben den Analysen auf Individualebene wurden die SDQ-Daten zusätzlich auf Klassenebene aggregiert. Dazu wurden alle Angaben pro Klasse gemittelt, sodass für jede Subskala ein Klassenmittelwert (0-2) vorlag. Auf diese Weise lässt sich die Gesamtsituation einer Klasse aus Sicht der Lehrpersonen abbilden, was für die Fragestellung der vorliegenden Arbeit von besonderer Relevanz ist, da Lehrpersonen die Auffälligkeiten nicht isoliert, sondern im Klassenkontext erleben.

Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Muster der Verhaltensauffälligkeiten auch auf Klassenebene widerspiegeln. Hyperaktivität wurde am häufigsten berichtet ($M = 0.70$, $SD = 0.28$), während Verhaltensprobleme am seltensten vorkamen ($M = 0.29$, $SD = 0.17$). Emotionale Probleme ($M = 0.39$, $SD = 0.23$) und Probleme mit Gleichaltrigen ($M = 0.38$, $SD = 0.19$) lagen im mittleren Bereich.

Die Standardabweichungen deuten darauf hin, dass sich die Einschätzungen zwischen den Klassen teilweise deutlich unterscheiden. Einige Lehrpersonen berichteten von Klassen mit überdurchschnittlich vielen Auffälligkeiten, während andere kaum Verhaltensprobleme wahrnahmen. Diese Unterschiede könnten sowohl reale Klassenzusammensetzungen widerspiegeln als auch individuelle Unterschiede in der Wahrnehmung und Bewertung von Verhalten. Insgesamt zeigt sich somit auch auf Klassenebene ein ähnliches Muster wie auf Individualebene.

3.5 Auswertungsverfahren

Die beschriebenen Instrumente bilden die Grundlage für die anschliessenden Analysen. Im folgenden Kapitel wird dargestellt, wie die Daten zunächst aufbereitet und explorativ untersucht wurden, bevor die Hypothesen entlang des Mediationsmodells von Baron und Kenny (1986) geprüft wurden.

3.5.1 Datenaufbereitung

Zur Vorbereitung der Analysen wurden die beiden bereits bereinigten Datensätze (Lehrpersonenfragebogen und SDQ-Daten) importiert und zusammengeführt. Für jede Lehrperson wurden Skalenmittelwerte für emotionale Erschöpfung, berufliche Selbstwirksamkeit und Einstellung zur Inklusion berechnet. Aus den SDQ-Daten wurden Mittelwerte für internalisierende und externalisierende Verhaltensauffälligkeiten pro Klasse gebildet.

Die Verknüpfung der Daten erfolgte über den Schlüssel *KeyKLP*. Die Aggregation erfolgte auf Klassenebene, um der fehlenden Unabhängigkeit der Bewertungen Rechnung zu tragen (Döring & Bortz, 2016, S. 681).

3.5.2 Korrelationsanalyse

Als Vorstufe zu den Mediationsanalysen wurden Korrelationen zwischen allen relevanten Variablen berechnet. Ziel war es, erste Hinweise auf die im theoretischen Teil hergeleiteten Zusammenhänge zu erhalten und zu prüfen, ob sich in den Daten Muster zeigen, die mit den Annahmen des Mediationsmodells übereinstimmen.

Eine Korrelation beschreibt den linearen Zusammenhang zwischen zwei Variablen und gibt an, ob und in welchem Ausmass die Ausprägungen der einen systematisch mit den Ausprägungen der anderen variieren (Planing, o. J.; Universität Zürich, o. J.). Der Korrelationskoeffizient (r) ist eine Masszahl für die Stärke und Richtung dieses Zusammenhangs. Ein positives Vorzeichen zeigt einen gleichsinnigen, ein negatives Vorzeichen einen gegensinnigen Zusammenhang an. Die genauere Definition und Richtwerte zur Interpretation sind in der Begriffe-Sammlung aufgeführt (vgl. Anhang). Wichtig ist, dass Korrelationen keine Kausalität implizieren. Auch wenn zwei Variablen zusammenhängen, bedeutet dies nicht, dass eine die andere verursacht. Vielmehr dienen Korrelationen dazu, erste Muster in den Daten zu identifizieren und Hypothesen über mögliche Beziehungen zu entwickeln (ebd.).

Für die vorliegende Arbeit wurden Korrelationen nach Bravais-Pearson berechnet (vgl. Universität Zürich, o. J.). Ziel dieser Analysen war es, mögliche Überschneidungen und Zusammenhänge zwischen den Variablen zu erkennen und damit eine Grundlage für die anschliessenden Mediationsmodelle zu schaffen.

In die Korrelationsanalyse einbezogen wurden folgende Variablen:

- Internalisierende Verhaltensauffälligkeiten (Abkürzung: intern, SDQ-Wert aus emotionalen Problemen und Problemen mit Gleichaltrigen)
- Externalisierende Verhaltensauffälligkeiten (Abkürzung: extern, SDQ-Wert aus Hyperaktivität und Verhaltensproblemen)
- Emotionale Erschöpfung (EmoErschmean)
- Berufliche Selbstwirksamkeit (SWEmean)
- Einstellung zur Inklusion (INKmean)

Diese Variablen wurden in einer Korrelationsmatrix zueinander in Beziehung gesetzt, sodass die Stärke und Richtung der Zusammenhänge zwischen allen Paaren ersichtlich wird. Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht dieses Korrelationsmodell als Schema, in dem jede Variable mit jeder anderen über bidirektionale Verbindungen verknüpft ist.

Abbildung 6: Schematische Darstellung des Korrelationsmodells (eigene Darstellung nach Bravais-Pearson, 2025)

Die Korrelationsanalyse ermöglichte somit einen ersten Überblick, diente jedoch lediglich der Orientierung. Die eigentliche Prüfung der Hypothesen erfolgte anschliessend mithilfe von Mediationsanalysen nach Baron und Kenny (1986).

3.5.3 Mediationsanalyse

Die Korrelationsanalyse liefert erste Hinweise auf die Stärke und Richtung der Zusammenhänge zwischen den untersuchten Variablen. Die Mediationsanalyse ermöglicht darüber hinaus eine vertiefte Betrachtung dieser Beziehungen. Dabei wird geprüft, ob der Effekt einer unabhängigen Variable (UV) auf eine abhängige Variable (AV) teilweise oder vollständig über eine dritte Variable (Mediator) vermittelt wird (vgl. Gruber, o. J.).

Aufbauend auf den Annahmen des erweiterten JD-R-Modells (vgl. Kapitel 2.2.3) wurde geprüft, ob die Wirkung von externalisierenden bzw. internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten der Schüler*innen auf die emotionale Erschöpfung der Lehrpersonen durch personale Ressourcen vermittelt wird. Konkret wurde angenommen, dass Lehrpersonen die im Umgang mit auffälligen Schüler*innen über geringere Selbstwirksamkeit oder eine kritischere Einstellung zur Inklusion verfügen, eine höhere emotionale Erschöpfung erleben.

Das Vorgehen orientierte sich am klassischen Ansatz von Baron und Kenny (1986, zit. nach Regorz, o. J.) der vier zentrale Pfade unterscheidet:

- c-Pfad: Direkter Zusammenhang zwischen Verhaltensauffälligkeiten (UV) und emotionaler Erschöpfung (AV).
- a-Pfad: Zusammenhang zwischen Verhaltensauffälligkeiten (UV) und personalen Ressourcen (Mediatoren).
- b-Pfad: Zusammenhang zwischen personalen Ressourcen (Mediatoren) und emotionaler Erschöpfung (AV).
- c'-Pfad: Direkter Zusammenhang der Verhaltensauffälligkeiten (UV) mit der emotionalen Erschöpfung (AV) unter Kontrolle der Mediatoren.

Eine Mediation liegt vor, wenn die Pfade a und b signifikant sind und der direkte Effekt (c') im Vergleich zum Gesamteffekt (c) abnimmt (ebd.).

Abbildung 7: Mediationsmodell nach Baron und Kenny (1986, eigene Darstellung, 2025)

Zur Kontrolle potenzielle Störeinflüsse wurden zudem die Variablen Berufserfahrung, Geschlecht der Lehrperson, Geschlechtsverteilung in der Klasse, Geburtsjahr der Schüler*innen sowie die Klassengröße in das Modell aufgenommen.

3.5.4 Modellvarianten (EXT/INT)

Aufbauend auf dem dargestellten Mediationsmodell wurden zwei Modellvarianten spezifiziert, um mögliche Unterschiede zwischen verschiedenen Formen von Verhaltensauffälligkeiten zu berücksichtigen.

- **EXT-Modell:** Im ersten Modell wurden die externalisierenden Verhaltensauffälligkeiten (SDQ-Skala: Hyperaktivität, Verhaltensprobleme) als Prädiktoren berücksichtigt.
- **INT-Modell:** Im zweiten Modell wurden die internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten (SDQ-Skala: emotionale Probleme, Probleme mit Gleichaltrigen) als Prädiktoren einbezogen.

In beiden Modellen wurden die personalen Ressourcen als Mediatoren berücksichtigt. Die emotionale Erschöpfung bildete jeweils die abhängige Variable.

3.5.5 Statistische Umsetzung und Modellgüte

Die Datenanalysen wurden mithilfe von Strukturgleichungsmodellierung (SEM) in R durchgeführt. Dieses Verfahren eignet sich besonders, um die in dieser Arbeit untersuchten direkten und indirekten Effekte gleichzeitig abzubilden und damit die Logik des Mediationsmodells umzusetzen.

Für die Parameterschätzung wurde ein robuster Maximum-Likelihood-Schätzer verwendet, der auch bei Abweichungen von der Normalverteilungsannahme zuverlässige Ergebnisse liefert. Fehlende Werte wurden mit der Methode der Full Information Maximum Likelihood (FIML) behandelt, sodass alle verfügbaren Informationen in die Schätzungen einfließen konnten.

Aufgrund des Stichprobenumfangs ($n = 61$) verstehen wir die Analysen als explorativ. Die Ergebnisse werden daher in erster Linie im Hinblick auf Richtung und Grössenordnung der Effekte interpretiert, während die Signifikanzwerte mit Vorsicht zu betrachten sind. Die Ergebnisse der Modelle werden im nächsten Kapitel dargestellt.

Modellfit

Zur Beurteilung der Modellgüte wurden gängige Fit-Indizes herangezogen (vgl. Döring & Bortz, 2016):

- RMSEA: < 0.08 = akzeptabel, < 0.05 = sehr gut
- CFI und TLI: > 0.95 = sehr gute Passung
- SRMR: < 0.08 = akzeptabel

Ein Modell wurde als gut passend bewertet, wenn diese Fit-Indizes in den genannten Bereichen lagen und damit bestätigten, dass das theoretisch angenommene Modell eine zufriedenstellende Passung zu den erhobenen Daten aufweist.

4. Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der statistischen Analysen dargestellt. Zunächst werden die Korrelationen zwischen den zentralen Variablen berichtet, um einen ersten Überblick über mögliche Zusammenhänge zu geben. Anschliessend werden die beiden Mediationsmodelle betrachtet, mit denen geprüft wurde, ob personale Ressourcen die Wirkung von Verhaltensauffälligkeiten auf die emotionale Erschöpfung vermitteln.

4.1 Korrelationsmodell

Abbildung 8: Korrelationsmodell; intern: internalisierende Verhaltensauffälligkeiten, extern: externalisierende Verhaltensauffälligkeiten, SEWmean: Berufliche Selbstwirksamkeit, INKmean: Einstellung zur Inklusion, EmoErschmean: Emotionale Erschöpfung (eigene Darstellung, 2025)

Abbildung 8 zeigt das Korrelationsmodell, in dem alle relevanten Variablen miteinander in Beziehung gesetzt wurden. Die Korrelationen geben einen ersten Überblick über die Zusammenhänge zwischen Verhaltensauffälligkeiten, personalen Ressourcen und emotionaler Erschöpfung.

Der deutlichste Zusammenhang zeigte sich zwischen internalisierenden und externalisierenden Verhaltensauffälligkeiten ($r = .77$, $p < .001$). Nach Cohen (1988, zit. nach Field, 2000, S. 57) handelt es sich hierbei um einen grossen Effekt. Dieser Befund verdeutlicht, dass beide Verhaltensdimensionen in schulischen Kontexten eng miteinander verknüpft sind. Lehrpersonen, die viele externalisierende Verhaltensauffälligkeiten beobachteten, berichteten zugleich auch von vermehrten internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten.

Auch zwischen den personalen Ressourcen und der emotionalen Erschöpfung ergaben sich Zusammenhänge mit mittlerer Effektstärke. Lehrpersonen mit höherer beruflicher Selbstwirksamkeit berichteten weniger von Erschöpfung. Ein ähnliches Muster zeigte sich bei der Einstellung zur Inklusion. Eine positivere Haltung ging mit einer geringeren emotionalen Erschöpfung einher. Diese Befunde belegen, dass stärkere personale Ressourcen tendenziell mit einem geringeren Belastungserleben einhergehen.

Darüber hinaus zeigte sich ein signifikanter Zusammenhang zwischen beruflicher Selbstwirksamkeit und Einstellung zur Inklusion. Lehrpersonen mit höherer beruflicher Selbstwirksamkeit vertraten häufiger eine positivere Einstellung zur Inklusion.

Die Zusammenhänge zwischen Verhaltensauffälligkeiten und personalen Ressourcen fielen hingegen klein und nicht signifikant aus. Internalisierende Verhaltensauffälligkeiten standen in einem kleinen negativen Zusammenhang mit der beruflichen Selbstwirksamkeit der Lehrpersonen, externalisierende Verhaltensauffälligkeiten in einem ähnlichen Zusammenhang mit der Einstellung zur Inklusion.

Für den direkten Zusammenhang (c-Pfad) ergaben sich nur schwache positive Beziehungen zwischen den Verhaltensauffälligkeiten und der emotionalen Erschöpfung. Externalisierende Verhaltensauffälligkeiten standen etwas stärker mit der emotionalen Erschöpfung in Verbindung als internalisierende. Beide Befunde waren statistisch nicht signifikant.

Aufgrund der begrenzten Stichprobe ($n = 61$) ist die Wahrscheinlichkeit gering, kleinere Effekte als signifikant nachzuweisen. Im nächsten Schritt werden daher Mediationsmodelle geprüft, in denen berufliche Selbstwirksamkeit und Einstellung zur Inklusion als potenziell vermittelnde Variablen berücksichtigt werden.

4.2 Mediationsmodelle

Im Anschluss an die Korrelationsanalyse wurden zwei Mediationsmodelle berechnet, um die Zusammenhänge vertieft zu untersuchen. Beide Modelle orientieren sich an der Vorgehensweise von Baron und Kenny (1986). Dabei wurde zunächst geprüft, ob Verhaltensauffälligkeiten direkt mit der emotionalen Erschöpfung zusammenhängen (c-Pfad). In einem zweiten Schritt wurde untersucht, ob Verhaltensauffälligkeiten mit den personalen Ressourcen verbunden sind (a-Pfade). Anschliessend wurde betrachtet, ob diese Ressourcen wiederum mit der emotionalen Erschöpfung zusammenhängen (b-Pfade).

Zum Schluss wurde überprüft, ob der direkte Zusammenhang zwischen Verhaltensauffälligkeiten und emotionaler Erschöpfung bestehen bleibt, wenn die Mediatoren in das Modell einbezogen werden (c'-Pfad).

Im Folgenden werden die Ergebnisse der beiden Modelle getrennt dargestellt.

4.2.1 Mediationsmodell externalisierende Verhaltensauffälligkeiten (EXT)

Abbildung 9 zeigt das Mediationsmodell mit externalisierenden Verhaltensauffälligkeiten als Prädiktor, den Mediatoren berufliche Selbstwirksamkeit und Einstellung zur Inklusion sowie der emotionalen Erschöpfung als Zielvariable.

Abbildung 9: Mediationsmodell mit externalisierenden Verhaltensauffälligkeiten als Prädiktor (eigene Darstellung, 2025)

Der direkte Zusammenhang zwischen externalisierenden Verhaltensauffälligkeiten und emotionaler Erschöpfung war positiv, jedoch nicht signifikant. Lehrpersonen, die mehr externalisierende Verhaltensauffälligkeiten berichteten, zeigten tendenziell höhere Werte emotionaler Erschöpfung. Nach Cohen (1988 zit. nach Field, S. 57) handelt es sich hierbei um einen kleinen Effekt.

Zwischen externalisierenden Verhaltensauffälligkeiten und beruflicher Selbstwirksamkeit zeigte sich kein Zusammenhang. Für die Einstellung zur Inklusion ergab sich ein kleiner negativer Effekt. Demnach berichteten Lehrpersonen mit höheren externalisierenden Auffälligkeiten tendenziell eine kritischere Haltung zur Inklusion, wobei auch dieser Zusammenhang die Signifikanzgrenze knapp verfehlte.

Sowohl die berufliche Selbstwirksamkeit als auch die Einstellung zur Inklusion standen in einem negativen Zusammenhang mit der emotionalen Erschöpfung. Eine höhere berufliche Selbstwirksamkeit erwies sich als der stärkste Prädiktor mit einer mittleren Effektgröße. Während eine positivere Einstellung zur Inklusion mit einer geringeren Erschöpfung einherging, wenn auch mit einem kleinen Effekt.

Unter Einbezug der Mediatoren blieb der direkte Effekt der externalisierenden Verhaltensauffälligkeiten auf die emotionale Erschöpfung unverändert klein und nicht signifikant. Hinweise auf eine indirekte Wirkung ergaben sich nicht. Der indirekte Effekt über die Selbstwirksamkeit betrug lediglich $\beta = .014$ und über die Einstellung zur Inklusion $\beta = .048$.

Das Modell (EXT) zeigt, dass externalisierende Verhaltensauffälligkeiten weder direkt noch indirekt einen signifikanten Einfluss auf die emotionale Erschöpfung der Lehrpersonen ausüben. Vielmehr verdeutlichen die Ergebnisse, dass die berufliche Selbstwirksamkeit den stärksten, wenngleich nur grenzwertig signifikanten, protektiven Einfluss auf die Erschöpfung hat.

4.2.2 Mediationsmodell internalisierende Verhaltensauffälligkeiten (INT)

Abbildung 10 zeigt das Mediationsmodell mit internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten als Prädiktor, den beiden Mediatoren berufliche Selbstwirksamkeit und Einstellung zur Inklusion sowie der emotionalen Erschöpfung als Zielvariable.

Abbildung 10: Mediationsmodell mit internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten als Prädiktor (eigene Darstellung, 2025)

Der direkte Zusammenhang zwischen internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten und emotionaler Erschöpfung war schwach positiv und nicht signifikant. Lehrpersonen, die mehr internalisierende Verhaltensauffälligkeiten berichteten, zeigten zwar tendenziell etwas höhere Werte emotionaler Erschöpfung. Dieser Zusammenhang war statistisch jedoch nicht bedeutsam und entspricht einem kleinen Effekt.

Die Pfade von internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten zu den beiden Mediatoren fielen schwach aus. Die Effektgrösse nach Cohen (1988, zit. nach Field, S. 57) fiel beim Zusammenhang der internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten und berufliche Selbstwirksamkeit nur klein aus. Bei der Einstellung zur Inklusion konnte kein Effekt festgestellt werden. Damit zeigte sich keine klare Tendenz, dass internalisierende Verhaltensauffälligkeiten direkt mit den personalen Ressourcen der Lehrpersonen in Verbindung stehen.

Wie bereits im Modell zu den externalisierenden Verhaltensauffälligkeiten zeigten sich auch hier negative Zusammenhänge zwischen den personalen Ressourcen und der emotionalen Erschöpfung. Lehrpersonen mit höherer beruflicher Selbstwirksamkeit berichteten von geringerer emotionaler Erschöpfung, ebenso jene mit einer positiveren Einstellung zur Inklusion. Beide Effekte erreichten die Signifikanzgrenze knapp nicht und wiesen mittlere bis kleine Effektgrössen auf.

Unter Einbezug der Mediatoren blieb der indirekte Effekt der internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten auf die emotionale Erschöpfung unverändert schwach und nicht signifikant. Somit ergaben sich keine Hinweise auf eine Mediation über die berufliche Selbstwirksamkeit ($\beta = .058$) oder die Einstellung zur Inklusion ($\beta = .023$).

Das Modell zeigt, dass internalisierende Verhaltensauffälligkeiten weder direkt noch indirekt über personale Ressourcen mit der emotionalen Erschöpfung der Lehrpersonen zusammenhängen. Auch über die beiden Mediatoren liessen sich keine indirekten Effekte nachweisen.

4.3 Gesamtbewertung der Ergebnisse

Die Ergebnisse der beiden Mediationsmodelle zeigen ein einheitliches Bild. Weder bei externalisierenden noch bei internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten konnten direkte oder indirekte Zusammenhänge mit der emotionalen Erschöpfung der Lehrpersonen nachgewiesen werden. Alle Effekte fielen klein aus und erreichten keine statistische

Signifikanz. Einzig die berufliche Selbstwirksamkeit zeigte in beiden Modellen eine mittlere Effektgrösse und erwies sich damit als wichtigster Prädiktor im Zusammenhang mit geringerer emotionaler Erschöpfung. Die Einstellung zur Inklusion stand in beiden Modellen nur in einem kleinen, nicht signifikanten Zusammenhang mit der Erschöpfung.

Neben den zentralen Modellvariablen zeigten auch einige Kontrollvariablen (siehe Anhang) bedeutsame Zusammenhänge. Die Klassengrösse stand konsistent in einem signifikanten positiven Zusammenhang mit der emotionalen Erschöpfung der Lehrpersonen (INT: $\beta = .29$, $p = .013$; EXT: $\beta = .34$, $p = .003$). Lehrpersonen mit grösseren Klassen berichteten demnach tendenziell höhere Werte emotionaler Erschöpfung. Das Geschlecht der Lehrperson (1 = männlich, 0 = weiblich) wies in beiden Modellen einen negativen Zusammenhang mit der emotionalen Erschöpfung auf (INT: $\beta = -.24$, $p = .042$; EXT: $\beta = -.24$, $p = .036$). Entsprechend berichteten männliche Lehrpersonen geringere Erschöpfungswerte als weibliche, wobei die Effekte insgesamt klein ausfielen. Deutlichere Zusammenhänge ergaben sich für die Berufserfahrung, die positiv mit den personalen Ressourcen korrelierte. Erfahrenere Lehrpersonen berichteten eine höhere berufliche Selbstwirksamkeit ($\beta = .54$, $p < .001$) sowie eine positivere Einstellung zur Inklusion (INT: $\beta = .25$, $p = .023$; EXT: $\beta = .24$, $p = .029$). Beide Effekte können als klein bis mittelgross eingeordnet werden, wobei vor allem der Zusammenhang mit der Selbstwirksamkeit hoch signifikant war. Umgekehrt zeigte sich bei der Klassengrösse ein schwach negativer Zusammenhang mit der Einstellung zur Inklusion (INT: $\beta = -.21$, $p = .066$; EXT: $\beta = -.26$, $p = .020$). Lehrpersonen mit grösseren Klassen vertraten somit tendenziell eine weniger positive Haltung gegenüber inklusivem Unterricht. Weitere Kontrollvariablen, wie das Geschlecht der Klasse und das Geburtsjahr der Schüler*innen, zeigten keine signifikanten Effekte.

Die Befunde deuten darauf hin, dass die Verhaltensauffälligkeiten der Schüler*innen im vorliegenden Datensatz keine zentrale Rolle für das Belastungserleben der Lehrpersonen spielen. Stattdessen weist die berufliche Selbstwirksamkeit auf einen möglichen protektiven Faktor hin, der unabhängig von den Verhaltensmerkmalen der Schüler*innen das emotionale Erleben der Lehrpersonen beeinflusst.

5. Diskussion

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Ergebnisse der Untersuchung zusammengeführt, interpretiert und anhand des theoretischen Rahmens sowie des bestehenden Forschungsstands diskutiert.

Zunächst erfolgt ein Rückblick auf die Zielsetzung und die zentralen Fragestellungen der Arbeit. Anschliessend werden die Hypothesen beantwortet und die Ergebnisse im Kontext bisheriger Forschung interpretiert. Auf dieser Grundlage werden die theoretischen und praktischen Auswirkungen der Ergebnisse diskutiert. Abschliessend werden die Limitationen der Studie reflektiert.

5.1 Beantwortung der Fragestellung

Die vorliegende Untersuchung hatte das Ziel, besser zu verstehen, in welchem Zusammenhang Verhaltensauffälligkeiten von Schüler*innen mit dem Belastungserleben von Lehrpersonen stehen und welche Rolle personale Ressourcen dabei spielen. Insgesamt ergab sich dabei ein eher schwaches Bild der theoretisch angenommenen Zusammenhänge.

Entgegen den Erwartungen bestand kein signifikanter Zusammenhang zwischen den externalisierenden Verhaltensauffälligkeiten der Schüler*innen und der emotionalen Erschöpfung der Lehrpersonen. Sowohl externalisierende als auch internalisierende Verhaltensauffälligkeiten zeigten zwar Tendenzen in die theoretisch erwartete Richtung, die Effekte fielen jedoch insgesamt klein aus. Dies deutet darauf hin, dass Verhaltensauffälligkeiten zwar als Belastungsfaktor wahrgenommen werden, ihre Bedeutung für die emotionale Erschöpfung jedoch geringer ist. Die Hypothesen 1 und 2 konnten damit nicht bestätigt werden.

Deutlichere Befunde zeigten sich bei den personalen Ressourcen der Lehrpersonen. Zwischen der beruflichen Selbstwirksamkeit und der emotionalen Erschöpfung zeigte sich ein mittlerer negativer Zusammenhang. Auch die Einstellung zur Inklusion stand in einem kleinen negativen Zusammenhang mit der emotionalen Erschöpfung. Die Hypothesen 3a und 3b konnten zwar nicht signifikant bestätigt, in ihrer theoretisch erwarteten Richtung jedoch gestützt werden.

Für die angenommenen negativen Zusammenhänge zwischen Verhaltensauffälligkeiten und den personalen Ressourcen (H4a–H4d) ergaben sich keine Belege. Weder externalisierende

noch internalisierende Auffälligkeiten standen in einem bedeutsamen Zusammenhang mit der Selbstwirksamkeit oder der Einstellung zur Inklusion.

Die Hypothese 5, dass der Zusammenhang zwischen Verhaltensauffälligkeiten und emotionaler Erschöpfung über personale Ressourcen vermittelt wird, konnte nicht bestätigt werden. Die indirekten Effekte über die Selbstwirksamkeit und die Einstellung zur Inklusion waren sehr klein und nicht signifikant.

Zusammenfassend zeigt sich, dass die personalen Ressourcen der Lehrpersonen stärker mit der emotionalen Erschöpfung verknüpft sind als die wahrgenommenen Verhaltensauffälligkeiten der Schüler*innen.

Wie die Ergebnisse zudem zeigen, hängen auch einige strukturelle und individuelle Merkmale der Lehrperson mit dem Belastungserleben zusammen. Lehrpersonen mit grösseren Klassen berichten häufiger eine höhere emotionale Erschöpfung, während männliche Lehrpersonen insgesamt geringere Erschöpfungswerte aufwiesen. Zudem verfügen erfahrenere Lehrpersonen über höhere personale Ressourcen, insbesondere über eine ausgeprägtere berufliche Selbstwirksamkeit und eine positivere Einstellung zur Inklusion. Lehrpersonen mit grösseren Klassen zeigten demgegenüber tendenziell eine weniger positive Haltung gegenüber inklusivem Unterricht.

5.2 Theoretische Einordnung und Einbettung der Ergebnisse

Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, dass die Zusammenhänge zwischen Verhaltensauffälligkeiten von Schüler*innen, personalen Ressourcen und der emotionalen Erschöpfung von Lehrpersonen schwächer ausfallen als in Teilen der bisherigen Forschung beschrieben. Für den direkten Zusammenhang zwischen Verhaltensauffälligkeiten und emotionaler Erschöpfung zeigten sich nur kleine, nicht signifikante Effekte. Frühere Studien, beispielsweise von Müller und Sigrist (2020), Bottiani et al. (2019) oder Neuenschwander und Benini (2016), berichten dagegen häufiger über stärkere Zusammenhänge, insbesondere bei externalisierenden Verhaltensweisen. Die vorliegenden Ergebnisse legen somit nahe, dass Verhaltensauffälligkeiten zwar als Anforderung erlebt werden, ihre Bedeutung für die emotionale Erschöpfung im Vergleich zu anderen Einflussfaktoren jedoch begrenzt ist.

Eine mögliche Erklärung bietet das JD-R-Modell (Bakker & Demerouti, 2011), das Beanspruchung als Ergebnis des Zusammenspiels von Anforderungen und Ressourcen

beschreibt. Stress entsteht dann, wenn Anforderungen die verfügbaren Ressourcen übersteigen (Weiss & Kiel, 2013). Neben dem Verhalten von Schüler*innen spielen auch strukturelle und organisationale Bedingungen, die allgemeine Arbeitsbelastung sowie individuelle Bewältigungsstrategien eine Rolle. Erste Hinweise deuten darauf hin, dass auch Faktoren wie Berufserfahrung oder Klassengrösse das Belastungserleben beeinflussen können, was durch die in den Kontrollvariablen erkennbaren Zusammenhänge näher beleuchtet wird. Lehrpersonen mit ausreichenden Ressourcen nehmen vergleichbare Situationen möglicherweise weniger belastend wahr. Bach (2022, S. 149-151) hebt hervor, dass grosse Klassen und Unterrichtsstörungen zu den zentralen Stressoren im Lehrberuf gehören, deren Wirkung jedoch stark von den verfügbaren Ressourcen abhängt. Eine hohe Selbstwirksamkeit kann dabei helfen, Belastungssituationen realistischer einzuschätzen und aktiv zu bewältigen (Bandura, 1997, zit. nach Egger, 2020; Bach, 2022, S. 153). Damit stützen die Befunde die Annahme des JD-R-Modells, dass die Wirkung von Anforderungen massgeblich durch vorhandene Ressourcen bestimmt wird.

Darüber hinaus liefern die in den Kontrollvariablen erkennbaren Zusammenhänge zusätzliche Hinweise darauf, welche individuellen und strukturellen Faktoren das Belastungserleben von Lehrpersonen beeinflussen. Der Zusammenhang zwischen Berufserfahrung und beruflicher Selbstwirksamkeit lässt sich im Sinne von Bandura (1997, zit. nach Egger, 2020) erklären: Wiederholte Erfolgserfahrungen stärken das Vertrauen in die eigene Wirksamkeit und fördern stabile personale Ressourcen, die langfristig zum Erhalt der psychischen Gesundheit beitragen können. Auch Bach (2022, S. 132) beschreibt, dass sich die Selbstwirksamkeit von Lehrpersonen mit zunehmender Berufserfahrung festigt und insbesondere in den ersten Berufsjahren ansteigt. Leichte Zusammenhänge ergaben sich zudem mit strukturellen Merkmalen: Lehrpersonen mit grösseren Klassen berichteten tendenziell höhere Erschöpfungswerte, was mit der Literatur übereinstimmt, die grössere Klassen als erhöhte organisatorische und emotionale Anforderung beschreibt (Amrhein, 2016; De Boer et al., 2011). Auch zwischen den Geschlechtern zeigten sich Unterschiede, die im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht theoretisch vertieft werden konnten. Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass Belastung und Erschöpfung nicht ausschliesslich durch Schüler*innenverhalten erklärt werden können, sondern auch in engem Zusammenhang mit individuellen Merkmalen und strukturellen Rahmenbedingungen stehen.

Die Ergebnisse zu den personalen Ressourcen verdeutlichen die Bedeutung im Beanspruchungsprozess von Lehrpersonen. Während Zusammenhänge zwischen Verhaltensauffälligkeiten und emotionaler Erschöpfung eher schwach ausfielen, zeigten sich

bei den personalen Ressourcen deutlichere, wenn auch nicht signifikante Tendenzen. Lehrpersonen mit höherer beruflicher Selbstwirksamkeit berichteten von geringerer emotionaler Erschöpfung. Auch eine positivere Einstellung zur Inklusion ging mit niedrigeren Erschöpfungswerten einher. Diese Richtung deckt sich mit bisherigen Forschungsergebnissen, die die Schutzfunktion personaler Ressourcen im Umgang mit beruflichen Anforderungen betonen. Im Sinne des JD-R-Modells (Bakker & Demerouti, 2011) tragen personale Ressourcen dazu bei, den Einfluss von Belastungen abzumildern und Motivation sowie Engagement aufrechtzuerhalten. Bach (2022, S. 152–155) beschreibt Selbstwirksamkeit als Ressource, die im Bewertungsprozess von Anforderungen eine Pufferfunktion einnimmt und pessimistische Einschätzungen abfedern kann. Diese Annahme deckt sich mit den vorliegenden Ergebnissen, wonach Lehrpersonen mit ausgeprägteren personalen Ressourcen Belastungen weniger stark wahrnehmen. Obwohl die Effekte klein ausfielen, bestätigen sie die theoretische Annahme, dass personale Ressourcen das Beanspruchungserleben von Lehrpersonen günstig beeinflussen.

Zwischen den Verhaltensauffälligkeiten und den personalen Ressourcen zeigte sich hingegen kein negativer Zusammenhang. Hohe Werte bei den Verhaltensauffälligkeiten standen weder mit einer geringeren beruflichen Selbstwirksamkeit noch mit einer kritischeren Einstellung zur Inklusion in Verbindung. Dieses Ergebnis weicht von theoretischen Annahmen ab, wonach hohe Anforderungen die Wahrnehmung der eigenen Wirksamkeit oder die Offenheit gegenüber inklusiven Ansätzen schwächen könnten (vgl. Schwarzer & Hallum, 2008). Eine mögliche Erklärung besteht darin, dass personale Ressourcen relativ stabil sind und sich nicht unmittelbar durch kurzfristige Belastungen verändern. Bach (2022, S. 162) beschreibt, dass reziproke Effekte zwischen Belastung und Selbstwirksamkeit zwar theoretisch plausibel sind, sich jedoch eher in längerfristigen Prozessen zeigen. Auch Studien zu Unterrichtsstörungen fanden vor allem schwache oder inkonsistente Zusammenhänge zwischen Schüler*innenverhalten und Selbstwirksamkeit der Lehrpersonen (Bach, 2022, S. 186). Möglicherweise reagieren personale Ressourcen somit weniger empfindlich auf situative Anforderungen, sondern entwickeln sich über längere Zeiträume und im Kontext schulischer Rahmenbedingungen.

In einem weiteren Schritt wurde die angenommene Vermittlung (Mediation) der Verhaltensauffälligkeiten über die personalen Ressourcen auf die emotionale Erschöpfung geprüft, konnte jedoch nicht bestätigt werden. Die indirekten Effekte fielen sehr klein aus und waren statistisch unbedeutend. Statt einer vermittelnden Beziehung deuten die Ergebnisse eher auf eine moderierende Funktion der Ressourcen hin. Lehrpersonen mit höherer Selbstwirksam-

keit oder positiverer Einstellung zur Inklusion nehmen herausforderndes Verhalten tendenziell als weniger belastend wahr und können damit besser umgehen, wodurch sich negative Effekte abschwächen. Ähnliche Hinweise finden sich in Arbeiten, die eine Pufferwirkung der Selbstwirksamkeit im Zusammenhang von Unterrichtsstörungen und emotionaler Erschöpfung berichten (Dicke et al., 2014, 2015, 2018, zit. nach Bach, 2022, S. 157–159). Zugleich bleibt denkbar, dass sich vermittelnde Zusammenhänge in längsschnittlichen Untersuchungen deutlicher zeigen. Bach (2022, S. 186) verweist auf Befunde, nach denen Veränderungen der Selbstwirksamkeit und der emotionalen Erschöpfung über die Zeit miteinander verbunden sind. Künftige Studien sollten daher prüfen, inwiefern Anforderungen, Ressourcen und Erschöpfung in dynamischer Wechselwirkung zueinanderstehen.

Insgesamt sprechen die Ergebnisse dafür, dass personale Ressourcen vor allem eine stabilisierende und schützende Funktion einnehmen. Sie tragen dazu bei, Belastungen im schulischen Alltag abzufedern und Erschöpfungsprozesse abzuschwächen, auch wenn eine vermittelnde Beziehung im engeren Sinne in dieser Stichprobe nicht nachweisbar war. Damit tragen die Ergebnisse zur weiteren empirischen Fundierung des JD-R-Modells im schulischen Kontext bei.

5.3 Limitationen

Die Ergebnisse dieser Arbeit sind vor dem Hintergrund einiger methodischer Einschränkungen zu interpretieren. Die Stichprobengröße von 61 Klassenlehrpersonen war vergleichsweise klein, was die statistische Power einschränkt und den Nachweis schwächerer Effekte erschwert. Besonders in Bezug auf die Zusammenhänge zwischen Verhaltensauffälligkeiten und personalen Ressourcen könnten dadurch geringfügige Effekte unentdeckt geblieben sein.

Die Kontrollvariablen wurden in das Modell aufgenommen, um mögliche Einflüsse individueller und struktureller Faktoren zu berücksichtigen. Besonders der Zusammenhang zwischen Berufserfahrung und beruflicher Selbstwirksamkeit erwies sich als hoch signifikant ($p < .001$), was darauf hinweist, dass mit wachsender Erfahrung stabilere personale Ressourcen einhergehen. Gleichwohl ist zu beachten, dass sich solche Effekte in einer kleinen Stichprobe stärker ausprägen können und daher vorsichtig zu interpretieren sind.

Das querschnittliche Design bildet nur eine Momentaufnahme des Belastungserlebens ab und erlaubt keine kausalen Schlussfolgerungen. Offen bleibt, ob Verhaltensauffälligkeiten

tatsächlich zu höherer Erschöpfung führen oder ob umgekehrt erschöpfte Lehrpersonen auffälliges Verhalten sensibler wahrnehmen. Längsschnittliche Untersuchungen wären notwendig, um diese wechselseitigen Einflüsse genauer zu erfassen.

Da alle Angaben von den Lehrpersonen stammen, ist ein Common-Method-Bias möglich. Multiperspektivische Datenerhebungen, die auch Einschätzungen von Schüler*innen oder Eltern einbeziehen, könnten künftige Studien differenzieren.

Schliesslich stellt das gewählte Mediationsmodell eine theoretische Vereinfachung dar, die nicht alle möglichen Zusammenhänge zwischen Anforderungen, Ressourcen und emotionaler Erschöpfung erfassen kann.

6. Fazit

Das folgende und abschliessende Kapitel fasst die zentralen Erkenntnisse nochmals zusammen und leitet daraus Implikationen für Praxis und Forschung ab.

6.1 Zentrale Erkenntnisse im Überblick

Die Untersuchung zeigt, in welchem Zusammenhang Verhaltensauffälligkeiten von Schüler*innen, personalen Ressourcen der Lehrpersonen und die emotionale Erschöpfung von Lehrpersonen stehen. Auch wenn keine signifikanten direkten oder indirekten Zusammenhänge zwischen Verhaltensauffälligkeiten und emotionaler Erschöpfung nachgewiesen werden konnten, lassen sich mehrere inhaltlich bedeutsame Schlussfolgerungen ziehen.

Erstens erwies sich die berufliche Selbstwirksamkeit als Schutzfaktor im Zusammenhang mit emotionaler Erschöpfung. Lehrpersonen, die ihre berufliche Selbstwirksamkeit als hoch einschätzten, berichteten von einer geringeren Erschöpfung. Eine positive Einstellung zur Inklusion wirkte ebenfalls entlastend. Zweitens spielten Verhaltensauffälligkeiten im untersuchten Datensatz keine zentrale Rolle für das Belastungserleben der Lehrpersonen. Zwar zeigten sich kleine, theoretisch plausible Zusammenhänge, diese blieben jedoch statistisch unbedeutend. Drittens sprechen die Befunde eher für eine moderierende als für eine mediierende Funktion personaler Ressourcen. Lehrpersonen mit hoher Selbstwirksamkeit oder positiver Inklusionseinstellung erleben herausforderndes Schüler*innenverhalten weniger belastend. Insgesamt verdeutlichen die Ergebnisse, dass das emotionale Wohlbefinden von Lehrpersonen stärker durch ihre Ressourcen als durch die Verhaltensauffälligkeiten der Schüler*innen geprägt wird. Personale und organisationale Ressourcen bilden somit eine wesentliche Voraussetzung, um Belastung zu reduzieren und Engagement zu fördern.

Darüber hinaus zeigen die Kontrollvariablen, dass auch strukturelle und individuelle Faktoren zur Erklärung von Belastung und Erschöpfung beitragen. Berufserfahrung stand in engem Zusammenhang mit beruflicher Selbstwirksamkeit und kann damit als Ressource im Sinne des JD-R-Modells verstanden werden. Auch grössere Klassen gingen mit einem höheren Belastungserleben einher. Diese Zusammenhänge verdeutlichen, dass auch Kontextfaktoren und Erfahrungswerte wichtige Einflussgrössen auf die emotionale Gesundheit von Lehrpersonen darstellen.

Aufgrund der begrenzten Stichprobengrösse und des querschnittlichen Designs konnten zeitliche oder vermittelnde Prozesse in dieser Untersuchung nicht abgebildet werden. Eine Mediation erfordert eine zeitlich versetzte Erfassung der Variablen, weshalb die Ergebnisse lediglich Hinweise, aber keine kausalen Aussagen zulassen. Zukünftige Studien sollten daher prüfen, inwiefern sich die hier beobachteten Zusammenhänge in längsschnittlichen Analysen bestätigen und erweitern lassen.

6.2 Implikationen für die Praxis und Forschung

6.2.1 Praxisperspektive

Für die schulische Praxis lassen sich mehrere Schlussfolgerungen ziehen:

Die Ergebnisse zeigen, dass die Stärkung der beruflichen Selbstwirksamkeit im Fokus schulischer Personal- und Organisationsentwicklung sein sollte. Massnahmen wie Coaching-Angebote, kollegiale Fallbesprechungen oder Team-Teaching-Strukturen können Lehrpersonen helfen, ihre Handlungskompetenz zu erweitern und positive Selbstwirksamkeitserfahrungen zu machen.

Emotionale Erschöpfung resultiert nicht ausschliesslich durch das Verhalten der Schüler*innen, sondern im Zusammenspiel mit institutionellen und strukturellen Rahmenbedingungen. Schulen sollten daher Rahmenbedingungen schaffen, die eine ressourcenorientierte Arbeitskultur fördern, beispielsweise durch transparente Kommunikation, Unterstützung durch Schulleitung und Fachpersonen (z.B. SHP, SSA) sowie eine realistische Arbeitsbelastung.

Eine förderlichen Inklusionskultur erweist sich als wichtiger Faktor für das Wohlbefinden von Lehrpersonen. Eine positive Einstellung zur Inklusion kann nur dort wirksam werden, wo Lehrpersonen sich in ein unterstützendes Team eingebettet fühlen und Zugang zu fachlicher Beratung haben. Schulische Führungskräfte und Bildungspolitik sind gefordert, solche Rahmenbedingungen gezielt zu stärken, um die psychische Gesundheit und das Engagement von Lehrpersonen langfristig zu sichern.

Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass die gezielte Förderung personaler und struktureller Ressourcen ein wirksamer Ansatz ist, um Erschöpfung vorzubeugen und Lehrpersonen langfristig zu entlasten.

6.2.2 Forschungsperspektive

Die Ergebnisse bestätigen, dass personale Ressourcen eine puffernde Funktion im Beanspruchungsprozess einnehmen, wie sie im JD-R-Modell vielfach beschrieben wurde (Bakker & Demerouti, 2011). Lehrpersonen mit höherer Selbstwirksamkeit und positiver Einstellung zur Inklusion nehmen belastende Anforderungen weniger stark wahr und berichten geringere Erschöpfung.

Ursprünglich sollte in dieser Arbeit geprüft werden, ob personale Ressourcen als vermittelnde Mechanismen zwischen Anforderungen und Beanspruchung wirken. Aufgrund des querschnittlichen Designs liess sich diese Annahme jedoch nicht angemessen untersuchen. Zukünftige Studien sollten daher längsschnittliche oder mehrebenenanalytische Designs verwenden, um zeitliche Abfolgen und wechselseitige Wirkungen zwischen Belastung, Ressourcen und Erschöpfung differenzierter erfassen zu können. Auch institutionelle und kollegiale Ressourcen sollten stärker einbezogen werden, da sie entscheidend zur Gesundheit und Motivation im Lehrer*innenberuf beitragen. Ebenso wäre es sinnvoll, multi-informative Forschungsansätze einzusetzen, die neben der Perspektive der Lehrpersonen auch Einschätzungen von Schüler*innen und Fachpersonen berücksichtigen.

Damit trägt die Arbeit dazu bei, das Zusammenspiel von Anforderungen, Ressourcen und Belastung im Lehrer*innenberuf differenzierter zu verstehen und weist auf die Notwendigkeit dynamischer Modelle hin, die zeitliche Prozesse berücksichtigen.

7. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Vereinfachtes Modell der Beziehungen zwischen Verhaltensauffälligkeiten und der Gesundheit der Lehrpersonen (eigene Darstellung, 2025).....	7
Abbildung 2: Fünf zentrale Stufen der Informationsverarbeitung nach Petermann et al., 1997	11
Abbildung 3: Theory of Planned Behaviour nach Ajzen, 1991	17
Abbildung 4: Das Job Demands-Ressources (JD-R) Modell. Quelle: (Pobuda, 2022)	19
Abbildung 5: Hypothetisches Wirkmodell; Einfluss von Verhaltensauffälligkeiten der Schüler*innen (externalisierend/internalisierend) und den Ressourcen der Lehrperson (Selbstwirksamkeit, positive Einstellung zur Inklusion) auf die emotionale Erschöpfung der Lehrperson, an JD-R angelehntes Model (eigene Darstellung, 2025)l.....	21
Abbildung 6: Schematische Darstellung des Korrelationsmodells (eigene Darstellung nach Bravais-Pearson, 2025)	35
Abbildung 7: Mediationsmodell nach Baron und Kenny (1986, eigene Darstellung, 2025) ...	37
Abbildung 8: Korrelationsmodell; intern: internalisierende Verhaltensauffälligkeiten, extern: externalisierende Verhaltensauffälligkeiten, SEWmean: Berufliche Selbstwirksamkeit, INKmean: Einstellung zur Inklusion, EmoErschmean: Emotionale Erschöpfung (eigene Darstellung, 2025)	39
Abbildung 9: Mediationsmodell mit externalisierenden Verhaltensauffälligkeiten als Prädiktor (eigene Darstellung, 2025)	41

8. Literaturverzeichnis

- Admiraal, W., & Røberg, K.-I. K. (2023). Teachers' job demands, resources and their job satisfaction: Satisfaction with school, career choice and teaching profession of teachers in different career stages. *Teaching and Teacher Education*, 125, 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2023.104063>
- Agyapong, B., Obuobi-Donkor, G., Burbach, L., & Wei, Y. (2022). Stress, Burnout, Anxiety and Depression among Teachers: A Scoping Review. *International journal of environmental research and public health*, 19(17), 1–40. <https://doi.org/10.3390/ijerph191710706>
- Ainsworth, S., & Oldfield, J. (2019). Quantifying teacher resilience: Context matters. *Teaching and Teacher Education*, 82, 117–128. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2019.03.012>
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational behavior and human decision processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Amrhein, B. (2016). Inklusion als Mehrebenenkonstellation—Anmerkungen zu Rekontextualisierungstendenzen in inklusiven Bildungsreformen. In B. Amrhein (Hrsg.). In *Diagnostik im Kontext inklusiver Bildung: Theorien, Ambivalenzen, Akteure, Konzepte* (S. 17–38). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Auer, H.-L. (2021). *Klassifikation von Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendliche und Zusammenhänge mit erinnertem elterlichen Erziehungsverhalten*. Schneider Verlag Hohengehren.
- Avramidis, E., & Norwich, B. (2002). Teachers' attitudes towards integration/inclusion: A review of the literature. *European journal of special needs education*, 17(2), 129–147. <https://doi.org/10.1080/08856250210129056>
- Bach, A. (2022). *Selbstwirksamkeit im Lehrberuf: Entstehung und Veränderung sowie Effekte auf Gesundheit und Unterricht*. Münster: Waxmann Verlag.

- Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The Moderator–Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations. *Journal of Personality and Social Psychology*, 51(6), 1173–1182.
<https://doi.org/10.1037/0022-3514.51.6.1173>
- Bollier, C., Isler, R., & Rüttimann, D. (2025, Januar 17). *Schulen am Anschlag?: Inklusion ist für alle Kinder gut*. Tages-Anzeiger. Verfügbar unter:
<https://www.tagesanzeiger.ch/schulen-am-anschlag-inklusion-ist-fuer-alle-kinder-gut-651308093547>
- Bottiani, J. H., Duran, C. A., Pas, E. T., & Bradshaw, C. P. (2019). Teacher stress and burnout in urban middle schools: Associations with job demands, resources, and effective classroom practices. *Journal of school psychology*, 77, 36–51.
<https://doi.org/10.1016/j.jsp.2019.10.002>
- Bundesamt für Statistik (Hrsg.). (2016). *Der Übergang am Ende der obligatorischen Schule*. Neuchâtel: Bundesamt für Statistik.
- De Boer, A., Pijl, S. J., & Minnaert, A. (2011). Regular primary schoolteachers' attitudes towards inclusive education: A review of the literature. *International journal of inclusive education*, 15(3), 331–353. <https://doi.org/10.1080/13603110903030089>
- Demerouti, E., & Bakker, A. B. (2011). The Job Demands-Resources model: Challenges for future research. *SA Journal of Industrial Psychology*, 37(2), 1–9.
<https://doi.org/10.4102/sajip.v37i2.974>
- Döring, N., & Bortz, J. (2016). *Forschungsmethoden und Evaluation* (6.). Ilmenau: Springer.
- Egger, J. W. (2020). Selbstwirksamkeit und Selbstwirksamkeitserwartung. *Psychologie in Österreich*, 5, 327–336.
- Field, A. P. (2000). *Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics*. Los Angeles: Sage.
- Fishbein, M., Ajzen, I., & Belief, A. (1975). *Belief, attitude, intention and behaviour: An introduction to theory and research*. Massachusetts: Addison-Wesley.

- Forlin, C., Keen, M., & Barrett, E. (2008). The Concerns of Mainstream Teachers: Coping with inclusivity in an Australian context. *International Journal of Disability, Development and Education*, 55(3), 251–264.
<https://doi.org/10.1080/10349120802268396>
- Fröhlich-Gildhoff, K., & Hoffer, R. (2024). *Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen: Ursachen, Erscheinungsformen und Antworten*. Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Gruber, W. (o. J.). *Mediation*. Modellbildung. Verfügbar unter:
<https://wgruber.github.io/Modellbildung2/mediation.html>
- HfH. (2025, Mai 29). *StaFF-BL. Standards zur Feststellung von Förderbedarf und universelle Förderung Basel-Landschaft*. HfH. Verfügbar unter: <https://www.hfh.ch/projekt/staff-bl-standards-zur-feststellung-von-foerderbedarf-und-universelle-foerderung-basel-landschaft>
- Hillert, A., Bäcker, K., & Küpper, A. (2016). Wie belastet und/oder wie gesund sind Lehrkräfte verglichen mit anderen Berufstätigen? *Prävention und Gesundheitsförderung*, 11(3), 154–161. <https://doi.org/10.1007/s11553-016-0549-y>
- Kaman, A., Erhart, M., Devine, J., Napp, A.-K., Reiß, F., Behn, S., & Ravens-Sieberer, U. (2025). Psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Zeiten globaler Krisen: Ergebnisse der COPSY-Längsschnittstudie von 2020 bis 2024. *Bundesgesundheitsblatt-Gesundheitsforschung-Gesundheitsschutz*, 68(6), 670–680.
<https://doi.org/10.1007/s00103-025-04045-1>
- Kantonsrat Zürich. (2025, März 24). *Kantonsrat Zürich | Geschäfte | Kantonale Volksinitiative «für eine Schule mit Zukunft – fördern statt überfordern» («Förderklassen-Initiative»)*. Kantonsrat Zürich. Verfügbar unter:
<https://www.kantonsrat.zh.ch/geschaefte/geschaeft/?id=c1b84c67eb08460b95f7ba9acf5f4667>

- Kitze, K. (2021). *Burnout: Grundlagen und Handlungswissen für soziale Berufe*. Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Kunz, A., & Luder, R. (2019). *Projekt Challenge/SIRMaUmgang mit Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten* [Schlussbericht]. Pädagogische Hochschule Zürich.
- Lin, L., Parker, K., & Horowitz, J. (2024). What's It Like to Be a Teacher in America Today? *Pew Research Center*.
- Link, P.-C. (2022). „Verhaltensgestört—Verhaltensauffällig—Verhaltensoriginell“. Verhalten als schwieriger, aber notwendiger disziplinärer Begriff. In T. Müller, C. Ratz, R. Stein & C. Lüke (Hrsg.). In *Sonderpädagogik zwischen Dekategorisierung und Rekategorisierung*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Müller, X., & Sigrist, M. (2020). Verhaltensauffälligkeiten an Sonder- und Regelschulen: Eine Umfrage zur Häufigkeit sowie zu Belastung und Unterstützungsbedarf von Lehrpersonen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 26(11–12), 57–65.
- Myschker, N., & Stein, R. (2018). *Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen: Erscheinungsformen-Ursachen-Hilfreiche Maßnahmen*. Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Neuenschwander, M. P., & Benini, S. (2016). *FOKUS Förderung von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten und Unaufmerksamkeit im Unterricht* [Schlussbericht]. Fachhochschule Nordwestschweiz.
- Peperkorn, M., Müller, K., & Paulus, P. (2021). Inklusionsbezogene Anforderungen in Zusammenhang mit personalen und beruflichen Ressourcen. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 24(6), 1335–1354. <https://doi.org/10.1007/s11618-021-01053-0>
- Petermann, F., Jugert, G., Tänzer, U., & Verbeek, D. (1997). *Sozialtraining in der Schule*. Bremen: Beltz.

- Planing, P. (o. J.). *Korrelation*. statistikgrundlagen.de; Patrick Planing. Abgerufen 19. September 2025, von Verfügbar unter:
<https://statistikgrundlagen.de/ebook/chapter/korrelation/>
- Pobuda, L. (2023, August 13). *Das Job-Demands-Resources-Modell*. Verfügbar unter:
<https://pobuda-coaching.de/psychologie/theorien-modelle/job-demands-resources-modell/>
- Raver, C. C. (2002). Emotions Matter: Making the Case for the Role of Young Children's Emotional Development for Early School Readiness. Social Policy Report. Volume 16, Number 3. *Society for Research in Child Development*.
- Regorz, A. (2024, November 19). *Mediatoranalyse bei multipler Regression—Teil 1: Die Grundlagen und das Schema von Baron&Kenny*. RegorzStatistik. Verfügbar unter:
https://www.regorz-statistik.de/inhalte/tutorial_mediator_baron_kenny.html
- Rudolf, A. (2025, September 8). *Wie weiter mit der integrativen Schule?* Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz. Verfügbar unter:
<https://www.lch.ch/aktuell/detail/wie-weiter-mit-der-integrativen-schule>
- Schaufeli, W. B. (2017). Applying the Job Demands-Resources model: A 'how to' guide to measuring and tackling work engagement and burnout. *Organizational dynamics*, 46(2), 120–132. <https://doi.org/10.1016/j.orgdyn.2017.04.008>
- Schwarzer, R., & Hallum, S. (2008). Perceived Teacher Self-Efficacy as a Predictor of Job Stress and Burnout: Mediation Analyses. *Applied Psychology*, 57, 152–171.
<https://doi.org/10.1111/j.1464-0597.2008.00359.x>
- Skaalvik, E. M., & Skaalvik, S. (2017). Still motivated to teach? A study of school context variables, stress and job satisfaction among teachers in senior high school. *Social psychology of education*, 20(1), 15–37. <https://doi.org/10.1007/s11218-016-9363-9>
- Steinhausen, H.-C., Metzke, C. W., Meier, M., & Kannenberg, R. (1998). Prevalence of child and adolescent psychiatric disorders: The Zürich Epidemiological Study. *Acta*

Psychiatrica Scandinavica, 98(4), 262–271. <https://doi.org/10.1111/j.1600-0447.1998.tb10082.x>

Sticca, F., Jurkic, A., Nideröst, M., Rösli, P., Grossmann, G., Link, P.-C., & Hövel, D. (2025).

StaFF-BL. Standards zur Feststellung von Förderbedarf und universeller Förderung Basel-Landschaft – Zwischenbericht Schuljahr 2024-2025 [Zwischenbericht]. Institut für Verhalten, sozio-emotionale und psychomotorische Entwicklungsförderung.

Universität Zürich. (o. J.). *Korrelation nach Bravais-Pearson*. Methodenberatung Universität Zürich. Verfügbar unter:

https://www.methodenberatung.uzh.ch/de/datenanalyse_spss/zusammenhaenge/korrelation.html

Weiß, S., & Kiel, E. (2013). *Lehrergesundheit – Belastung, Ressourcen und Prävention*. Wiesbaden: Springer.

Zee, M., & Koomen, H. M. (2016). Teacher self-efficacy and its effects on classroom processes, student academic adjustment, and teacher well-being: A synthesis of 40 years of research. *Review of Educational research*, 86(4), 981–1015.

<https://doi.org/10.3102/0034654315626801>

Zhou, P., Zhou, Y., Li, T., Zhao, R., & Sun, W. (2024). How do personal resources and homeroom teacher job demands influence teachers' professional identity? A perspective based on the job demands-resources model. *Psychology in the Schools*, 61(12), 4809–4830. <https://doi.org/10.1002/pits.23308>

ZLV. (2025, März 25). *Angenommene Förderklasseninitiative gefährdet*

Chancengerechtigkeit. Verfügbar unter:

<https://www.zlv.ch/news/detail/angenommene-foerderklassen-initiative-gefaehrdet-chancengerechtigkeit>

9. Anhang

9.1 Statistische Begriffe

Unabhängige Variablen (UV)

Unabhängige Variablen sind Prädiktoren, deren Werte nicht durch andere Variablen im Modell bestimmt werden (Field, 2000, S. 7). Sie dienen dazu, Zusammenhänge mit anderen Variablen zu beschreiben. In dieser Arbeit sind die internalen und externalen Verhaltensauffälligkeiten der Klasse zentrale UVs. Sie wurden mithilfe des SDQ auf Klassenebene erfasst und bilden die wichtigsten Prädiktoren für das psychische Befinden der Lehrperson. Ergänzend werden Selbstwirksamkeit und Einstellung zur Inklusion der Lehrperson als weitere UVs berücksichtigt, da sie potenziell den Zusammenhang zwischen Verhaltensauffälligkeiten und emotionaler Erschöpfung beeinflussen können.

Abhängige Variablen (AV)

Abhängige Variablen sind Ergebnisgrößen, deren Ausprägung durch die unabhängigen Variablen vorhergesagt oder erklärt werden soll (Field, 2000, S. 7). In dieser Untersuchung ist die emotionale Erschöpfung der Lehrperson die zentrale AV. Sie misst das Belastungserleben im Berufsalltag und steht im Mittelpunkt der Hypothesenprüfung.

Mediator

Ein Mediator ist eine Variable, die den Zusammenhang zwischen einer unabhängigen und einer abhängigen Variable vermittelt oder erklärt (Döring & Bortz, 2016, S. 683). In dieser Arbeit werden Selbstwirksamkeit und Einstellung zur Inklusion als Mediatoren betrachtet.

Kontrollvariablen

Kontrollvariablen sind Variablen, die in ein Modell aufgenommen werden, um mögliche Störeinflüsse statistisch zu kontrollieren (Döring & Bortz, 2016, S. 707). Sie stehen nicht im Zentrum der Hypothesenprüfung, helfen aber, den Zusammenhang zwischen UVs und AV möglichst unverzerrt abzubilden. In dieser Arbeit zählen dazu unter anderem Berufserfahrung und Geschlecht der Lehrperson, Geschlechtsverteilung und Geburtsjahr der Schüler*innen sowie Klassengröße.

Korrelationskoeffizient (r)

Der Korrelationskoeffizient (r) ist eine Kennzahl, die die Stärke und Richtung des Zusammenhangs zwischen zwei Variablen beschreibt (Field, 2000, S. 56-57).

Richtung:

Ein positiver Wert zeigt an, dass hohe Ausprägungen der einen Variablen tendenziell mit hohen Ausprägungen der anderen einhergehen (gleichsinniger Zusammenhang).

Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass hohe Werte der einen Variablen eher mit niedrigen Werten der anderen auftreten (gegensinniger Zusammenhang).

Richtwerte für die Interpretation der Effektstärke sind nach Cohen (1988, 1992 zit. nach ebd.):

$r \approx 0.10$ = kleiner Effekt (schwacher Zusammenhang)

$r \approx 0.30$ = mittlerer Effekt

$r \geq 0.50$ = grosser Effekt

Beispiel:

Ein Wert von $r=0.35$ zwischen externalen Auffälligkeiten und emotionaler Erschöpfung weist auf einen mittleren positiven Zusammenhang hin. Je stärker die Auffälligkeiten wahrgenommen werden, desto höher ist tendenziell auch die emotionale Erschöpfung.

p-Wert

Der p-Wert gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass ein beobachteter Zusammenhang rein zufällig zustande gekommen ist (Döring & Bortz, 2016, S. 651; Field, 2000, S. 40).

Ein p-Wert < 0.05 wird in der Regel als statistisch signifikant betrachtet.

Irrtumswahrscheinlichkeit	Bedeutung
$p > 0.05$	Ergebnis ist nicht signifikant (ns)
$0.01 < p \leq 0.05$	Ergebnis ist signifikant (*)
$0.001 < p \leq 0.01$	Ergebnis ist sehr signifikant (**)
$p \leq 0.001$	Ergebnis ist höchst signifikant (***)

Standardisierte Koeffizienten (β)

Standardisierte Koeffizienten geben die Stärke und Richtung des Zusammenhangs zwischen Variablen unabhängig von deren ursprünglichen Messeinheiten an. Dadurch lassen sich Effekte verschiedener Variablen direkt miteinander vergleichen. In dieser Arbeit dienen die standardisierten Koeffizienten dazu einzuschätzen, ob internale oder externale Verhaltensauffälligkeiten in stärkerem Zusammenhang mit der emotionalen Erschöpfung stehen.

9.2 Faktorenanalysen

Faktorenanalyse KLP

Kriterien	Beschreibung	n	M	SD	λ
1	Beruflichen Schwierigkeiten sehe ich gelassen entgegen, weil ich mich immer auf meine Fähigkeiten verlassen kann.	61	4.34	1.06	0.72
2	Wenn ich bei der Arbeit mit einem Problem konfrontiert werde, habe ich meist mehrere Ideen, wie ich damit fertig werde.	61	4.62	0.99	0.72
3	Wenn ich bei der Arbeit mit einer neuen Sache konfrontiert werde, weiss ich, wie ich damit umgehen kann.	61	4.44	0.96	0.67
4	Ich fühle mich den meisten beruflichen Anforderungen gewachsen. Durch meine vergangenen beruflichen Erfahrungen bin ich gut auf meine berufliche Zukunft vorbereitet.	61	4.72	0.95	0.78
5		59	4.75	1.09	0.7
berufliche Selbstwirksamkeit		61	4.57	0.8	$\alpha = 0.84$

Kriterien	Beschreibung	n	M	SD	λ
1	Kinder mit herausforderndem Verhalten werden in einer inklusiven pädagogischen Gruppen besser gefördert.	56	3.57	1.37	0.77
2	Wenn Kinder mit herausforderndem Verhalten in einer inklusiven pädagogischen Gruppe sind, hat das auch Vorteile für die anderen Kinder.	60	3.42	1.27	0.78
3	In einer inklusiven pädagogischen Gruppe können sowohl die Kinder mit herausforderndem Verhalten als auch die anderen Kinder ihren Möglichkeiten entsprechend gefördert werden.	60	3.57	1.37	0.84
4	Es ist in der inklusiven pädagogischen Gruppen möglich, die meisten Konzepte und Materialien anzupassen, um Kindern mit herausforderndem Verhalten gerecht zu werden.	60	3.62	1.37	0.8
5	Kinder mit herausforderndem Verhalten werden in einer inklusiven pädagogischen Gruppen gleich gut unterstützt wie in einer sonderpädagogischen Separation.	55	2.8	1.37	0.54
6	Aufgrund meiner bisherigen Aus- und Weiterbildung fühle ich mich qualifiziert, eine inklusive pädagogische Gruppe zu übernehmen.	61	3.77	1.44	0.49
7	Die Veränderungen hinsichtlich des sozialen Klimas durch die Inklusion von Kindern mit herausforderndem Verhalten schätze ich positiv ein.	61	3.34	1.26	0.85
Einstellung zur Inklusion		61	3.44	1.06	$\alpha = 0.89$

Kriterien	Beschreibung	n	M	SD	λ
1	Am Ende des Schultages fühle ich mich erledigt.	61	3.85	1.34	0.75
2	Durch meine Arbeit fühle ich mich ausgelaugt.	61	3.16	1.39	1.02

Faktorenanalyse SDQ 1072

Kriterien	Beschreibung	n	m	sd	λ	
	3 Klagt häufig über Kopfschmerzen, Bauchschmerzen oder Übelkeit	1072		0.30	0.62	0.52
	8 Hat viele Sorgen; erscheint häufig bedrückt	1072		0.44	0.62	0.76
	13 Oft unglücklich oder niedergeschlagen; weint häufig	1072		0.28	0.55	0.73
	16 Nervös oder anklammernd in neuen Situationen; verliert leicht das Selbstvertrauen	1072		0.49	0.66	0.64
	24 Hat viele Ängste; fürchtet sich leicht	1072		0.38	0.60	0.73
Emotionale Probleme (EP)				0.38	0.41 $\alpha = 0.81$	
	6 Einzelgänger; spielt meist alleine	1072		0.43	0.67	0.66
	11 Hat wenigstens einen guten Freund oder eine gute Freundin	1072		0.36	0.62	0.81
	14 Im Allgemeinen bei anderen Kindern beliebt	1072		0.57	0.63	0.67
	19 Wird von anderen gehänselt oder schikaniert	1072		0.19	0.45	0.4
	23 Kommt besser mit Erwachsenen aus als mit anderen Kindern	1072		0.27	0.55	0.6
Verhaltensprobleme mit Gleichaltrigen (PP)				0.36	0.37 $\alpha = 0.78$	
	5 Hat oft Wutanfälle; ist aufbrausend	1072		0.28	0.58	0.72
	7 Im Allgemeinen folgsam; macht meist, was Erwachsene verlangen	1072		0.38	0.58	0.61
	12 Streitet sich oft mit anderen Kindern oder schikaniert sie	1072		0.38	0.63	0.79
	18 Lügt oder mogelt häufig	1072		0.33	0.59	0.67
	22 Stiehlt zu Hause, in der Schule oder anderswo	1072		0.06	0.26	0.37
Verhaltensprobleme (CP)				0.29	0.35 $\alpha = 0.8$	
	2 Unruhig, überaktiv, kann nicht lange stillsitzen	1072		0.61	0.77	0.89
	10 Ständig zappelig	1072		0.5	0.72	0.87
	15 Leicht ablenkbar, unkonzentriert	1072		0.89	0.8	0.79
	21 Denkt nach, bevor er/sie handelt	1072		0.67	0.67	0.63
	25 Führt Aufgaben zu Ende; gute Konzentrationsspanne	1072		0.71	0.74	0.67
Hyperaktivität (HA)				0.68	0.57 $\alpha = 0.87$	

Faktorenanalyse SDQ Ebene KLP

Kriterien	Beschreibung	n	m	sd
	3 Klagt häufig über Kopfschmerzen, Bauchschmerzen oder Übelkeit	61	0.31	0.26
	8 Hat viele Sorgen; erscheint häufig bedrückt	61	0.45	0.28
	13 Oft unglücklich oder niedergeschlagen; weint häufig	61	0.29	0.23
	16 Nervös oder anklammernd in neuen Situationen; verliert leicht das Selbstvertrauen	61	0.51	0.30
	24 Hat viele Ängste; fürchtet sich leicht	61	0.40	0.32
Emotionale Probleme (EP)			0.39	0.23
	6 Einzelgänger; spielt meist alleine	61	0.45	0.24
	11 Hat wenigstens einen guten Freund oder eine gute Freundin	61	0.37	0.29
	14 Im Allgemeinen bei anderen Kindern beliebt	61	0.58	0.26
	19 Wird von anderen gehänselt oder schikaniert	61	0.20	0.20
	23 Kommt besser mit Erwachsenen aus als mit anderen Kindern	61	0.29	0.28
Verhaltensprobleme mit Gleichaltrigen (PP)			0.38	0.19
	5 Hat oft Wutanfälle; ist aufbrausend	61	0.29	0.22
	7 Im Allgemeinen folgsam; macht meist, was Erwachsene verlangen	61	0.39	0.23
	12 Streitet sich oft mit anderen Kindern oder schikaniert sie	61	0.40	0.27
	18 Lügt oder mogelt häufig	61	0.34	0.27
	22 Stiehlt zu Hause, in der Schule oder anderswo	61	0.06	0.10
Verhaltensprobleme (CP)			0.29	0.17
	2 Unruhig, überaktiv, kann nicht lange stillsitzen	61	0.64	0.31
	10 Ständig zappelig	61	0.53	0.31
	15 Leicht ablenkbar, unkonzentriert	61	0.92	0.37
	21 Denkt nach, bevor er/sie handelt	61	0.69	0.32
	25 Führt Aufgaben zu Ende; gute Konzentrationsspanne	61	0.74	0.30
Hyperaktivität (HA)			0.70	0.28

9.3 Ergebnisse Kontrollvariablen

Kontrollvariablen	Zielvariable	INT-Modell (β / p)	EXT-Modell (β / p)
Klassengröße	EmoErsch	.29 / .013	.34 / .003
Geschlecht KLP	EmoErsch	-.24 / .042	-.24 / .036
Berufserfahrung	SWE	.54 / < 0.001	.54 / < 0.001
Berufserfahrung	INK	.25 / .023	.24 / .029
Klassengröße	INK	-.21 / .066	-.26 / .020
Geschlecht KLP	SWE	.20 / .032	.21 / .023
Geschlecht der Klasse	-	n.s.	n.s.
Geburtsjahr der Schüler*innen	-	n.s.	n.s.

9.4 R Code

Korrelationsanalyse

```
```{r correlations}
#Daten aggregieren
dataKlpSusAgg <- dataKlpSus %>%
 group_by(KeyKLP) %>%
 summarise(across(where(is.numeric), ~ mean(.x, na.rm = TRUE)))

#Ebene SUS
chart.Correlation(dataKlpSus[,c("SDQk1p_EP", "SDQk1p_PP", "SDQk1p_CP", "SDQk1p_HA", "SDQk1p_PS",
 "SWEmean", "INKmean", "EmoErschmean", "LeistFaehmean")])

#Ebene KLP
chart.Correlation(dataKlpSusAgg[,c("SDQk1p_EP", "SDQk1p_PP", "SDQk1p_CP", "SDQk1p_HA", "SDQk1p_PS",
 "SWEmean", "INKmean", "EmoErschmean", "LeistFaehmean")])
```
```

Mediationsmodell (INT)

```
```{r, include=F, echo=F}
library(lavaan)

mod_EXT_simple <- '
Mediatoren (parallel)
SWEmean ~ intern + NrSusKlass + berufserfahrung + geschlecht + GeschlechtK + GebJahrK
INKmean ~ intern + NrSusKlass + berufserfahrung + geschlecht + GeschlechtK + GebJahrK

Outcome (emotionale Erschöpfung)
EmoErschmean ~ intern + SWEmean + INKmean +
 NrSusKlass + berufserfahrung + geschlecht + GeschlechtK + GebJahrK

Mediatoren dürfen kovariieren
SWEmean ~~ INKmean
'

robuste, einfache Schätzung (ohne Bootstrap-CIs)
fit_EXT_simple <- sem(mod_EXT_simple, data = dataKlpSusAgg,
 estimator = "MLR", missing = "fiml", meanstructure = TRUE)

summary(fit_EXT_simple, fit.measures = TRUE, standardized = TRUE)
fitMeasures(fit_EXT_simple, c("chisq", "df", "cfi", "rmsea", "srmr"))
```
```

Mediationsmodell (EXT)

```
```{r, include=F, echo=F}
library(lavaan)

mod_EXT_simple <- '
Mediatoren (parallel)
SWEmean ~ extern + NrSusKlass + berufserfahrung + geschlecht + GeschlechtK + GebJahrK
INKmean ~ extern + NrSusKlass + berufserfahrung + geschlecht + GeschlechtK + GebJahrK

Outcome (emotionale Erschöpfung)
EmoErschmean ~ extern + SWEmean + INKmean +
 NrSusKlass + berufserfahrung + geschlecht + GeschlechtK + GebJahrK

Mediatoren dürfen kovariieren
SWEmean ~~ INKmean
'

robuste, einfache Schätzung (ohne Bootstrap-CIs)
fit_EXT_simple <- sem(mod_EXT_simple, data = dataKlpSusAgg,
 estimator = "MLR", missing = "fiml", meanstructure = TRUE)

summary(fit_EXT_simple, fit.measures = TRUE, standardized = TRUE)
fitMeasures(fit_EXT_simple, c("chisq","df","cfi","rmsea","srmr"))
```
```